

tesi laurea

by Student Utente

Submission date: 03-Dec-2024 08:44PM (UTC+0100)

Submission ID: 2510397796

File name: tesi_laurea_99680_865571279.pdf (1.82M)

Word count: 27637

Character count: 169966

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE

CORSO DI STUDI IN INFERMIERISTICA

Corso Integrato di Criticità Vitali

**MODERNE STRATEGIE DI GESTIONE
INFERMIERISTICA DEL PAZIENTE
CON TRAUMA CRANICO SEVERO.
DAL PRIMO SOCCORSO ALLA GESTIONE
POSTOPERATORIA**

Tesi di laurea di:
Salvatore LAZZARA

Relatore:
Chiar.mo Prof. Giovanni RAFFA

Anno Accademico 2023-2024

*A mia mamma, mio papà e mio fratello,
per il vostro amore infinito, il vostro sostegno instancabile e per essere sempre la
mia forza. Questo traguardo è anche vostro.*

*A Ily,
per essere una presenza unica e fondamentale nella mia vita.*

*A Ture,
per la tua amicizia, il tuo supporto e per essere stato il mio spirito guida in
questo percorso.*

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1	
IL TRAUMA CRANICO: DEFINIZIONE, EPIDEMIOLOGIA, FISIOPATOLOGIA E CLASSIFICAZIONE	5
1.1 EPIDEMIOLOGIA	5
1.2 INCIDENZA E IMPATTO SANITARIO	6
1.3 CLASSIFICAZIONE E FISIOPATOLOGIA	7
1.4 PATOLOGIE INTRACRANICHE POST-TRAUMATICHE	11
1.5 EMATOMA SUBDURALE	13
1.6 EMATOMA EXTRADURALE O EPIDURALE	15
1.7 CONTUSIONI CEREBRALI	17
1.8 FRATTURE CRANICHE.....	19
1.8.1 FISIOPATOLOGIA	20
1.9 DANNO ASSONALE DIFFUSO (DAI)	23
1.10 EDEMA CEREBRALE	26
CAPITOLO 2	
CENNI STORICI	29
2.1 GESTIONE DEL PAZIENTE CON TRAUMA CRANICO: APPROCCIO EXTRAOSPEDALIERO	33
2.1.1 LA VALUTAZIONE PRIMARIA	35
2.1.2 PROTOCOLLO ABCDE	36
2.1.3 LA VALUTAZIONE SECONDARIA	41
2.2 CRITERI CENTRALIZZAZIONE DI UN PAZIENTE CON TRAUMA	42
2.2.1 ESAME TESTA PIEDI	43
2.2.2 LA TAVOLA SPINALE	45
2.2.3 IL COLLARE CERVICALE	46
2.2.4 LA BARELLA ATRAUMATICA A CUCCHIAIO	47
2.2.5 MATERASSINO A DEPRESSIONE	48
2.2.6 TRAUMA ESTRICATORE O KED	49
2.2.7 ESTRICAZIONE RAPIDA	51
2.2.8 MANOVRA DI RAUTEK	52
2.2.9 ESTRICAZIONE RAPIDA SECONDO PHTLS	53
2.3 MEZZI DI SOCCORSO E DI TRASPORTO CENTRALIZZATO	54
2.3.1 AMBULANZA DI SOCCORSO	56
2.3.2 ELISOCCORSO	56

CAPITOLO 3

TRASPORTO IN OSPEDALE E SECONDO TRIAGE	59
3.1 GESTIONE DEL TRAUMA CRANICO IN PRONTO SOCCORSO: LINEE GUIDA E PROCEDURE	61
3.2 IMAGING DIAGNOSTICO E STRUMENTI DI VALUTAZIONE NEUROLOGICA	63
3.2.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)	64
3.2.2 RISONANZA MAGNETICA (RM)	67
3.2.3 IMAGING DI PERFUSIONE	68
3.2.4 IMAGING DEL TENSORE DI DIFFUSIONE	69
3.3 DANNO CEREBRALE PRIMARIO	70
3.3.1 DANNO CEREBRALE SECONDARIO	71

CAPITOLO 4

PRESSIONE INTRACRANICA: FISILOGIA E MONITORAGGIO	76
4.1 DERIVAZIONE VENTRIVOLARE ESTERNA	81
4.1.1 GESTIONE INFERMIERISTICA DELLA DVE	81
4.2 INTERVENTO DI NEUROCHIRURGIA CON DRENAGGIO DELL'EMMORRAGIA SUBDURALE	83
4.2.1 GESTIONE DEL DRENAGGIO INTRACRANICO	83
4.3 CRANIOTOMIA DECOMPRESSIVA	84
4.3.1 GESTIONE POSTOPERATORIA DEL PAZIENTE CON CRANIOTOMIA DECOMPRESSIVA	85

CAPITOLO 5

GESTIONE INFERMIERISTICA POSTOPERATORIA IN UNITA' COMPLESSA DI NEURORIANIMAZIONE E TRATTAMENTO MEDICO	86
5.1 EMODINAMICA: VOLEMIA, PRESSIONE ARTERIOSA, INOTROPI E VASOCOSTRITTORE	87
5.1.1 TRATTAMENTO URGENTE DI SOSPETTA IPERTENSIONE ENDOCRANICA	90
5.1.2 DELIQUORAZIONE	90
5.1.3 MANNITOLE	91
5.1.4 IPERVENTILAZIONE (IPOCAPNIA)	91
5.1.5 TIOPENTONE SODICO	92
5.2 SEDAZIONE ED ANALGESIA: NEUROPROTEZIONE	92
5.2.1 MONITORAGGIO DELLA VENTILAZIONE MECCANICA NEL PAZIENTE SEDATO	95
5.2.2 VALUTAZIONE DELLO STATO PUPILLARE	97

CAPITOLO 6

RIABILITAZIONE E SUPPORTO A LUNGO TERMINE	99
6.1 ITER RIABILITATIVO POST-DIMISSIONE	101
CONCLUSIONI	105
RIFERIMENTI E SITOGRAFIA	106
RINGRAZIAMENTI	108

INTRODUZIONE

Il trauma cranico ¹⁵ è una delle principali cause di morbidità e mortalità a livello globale, rappresentando una sfida significativa per i sistemi sanitari in termini di gestione clinica e risorse necessarie. Questo tipo di lesione può variare da lieve a estremamente grave, coinvolgendo differenti strutture cerebrali e provocando una vasta gamma di conseguenze, sia immediate che a lungo termine. La complessità del trauma cranico risiede non solo nella natura delle lesioni stesse, ma anche nella tempestività e nell'efficacia dell'intervento sanitario, fattori che possono influenzare in modo determinante l'esito clinico del paziente. Il percorso assistenziale del paziente con trauma cranico si snoda attraverso varie fasi che vanno dal primo soccorso pre-ospedaliero alla gestione in acuto, per arrivare fino alla riabilitazione postoperatoria. In ciascuna di queste fasi, l'infermiere svolge un ruolo fondamentale, non solo come esecutore di specifici interventi terapeutici, ma anche come coordinatore delle cure, mediatore tra paziente ed equipe medica, e sostenitore del paziente e della sua famiglia in un momento di estrema vulnerabilità.

Nel contesto del primo soccorso, ⁴⁸ l'infermiere deve essere in grado di riconoscere rapidamente i segni di un trauma cranico, adottando le misure necessarie per garantire la stabilizzazione del paziente e la sua sicurezza durante il trasporto verso strutture sanitarie adeguate. La valutazione iniziale, l'immobilizzazione della colonna vertebrale e la gestione delle vie aeree sono solo alcune delle competenze essenziali che l'infermiere deve padroneggiare in situazioni di emergenza.

Durante la fase acuta e postoperatoria, l'infermiere continua a ricoprire un ruolo cruciale, monitorando costantemente i parametri vitali e le condizioni neurologiche del paziente, somministrando terapie specifiche, e gestendo complicanze che possono insorgere, come l'edema cerebrale o le infezioni.

Infine, la riabilitazione è un componente essenziale del percorso di recupero del paziente, dove l'infermiere continua a giocare un ruolo fondamentale, supportando il paziente nel lungo cammino verso il recupero della funzionalità.

Questa tesi si propone di esplorare in modo approfondito il trauma cranico nella sua complessità, esaminando le varie fasi della gestione del paziente e mettendo in luce il ruolo insostituibile dell'infermiere in questo percorso. Attraverso un'analisi della letteratura esistente e lo studio di casi clinici, si cercherà di delineare un quadro chiaro delle competenze richieste e delle sfide che gli infermieri affrontano nella pratica quotidiana. L'obiettivo è di dimostrare come una formazione infermieristica adeguata e un approccio multidisciplinare siano fondamentali per migliorare gli esiti clinici e garantire un'assistenza di qualità ai pazienti affetti da trauma cranico.

CAPITOLO 1

IL TRAUMA CRANICO: DEFINIZIONE, EPIDEMIOLOGIA, FISIOPATOLOGIA E CLASSIFICAZIONE

"Il trauma cranico è il risultato di una forza esterna che impatta sul cranio e le strutture contenute al suo interno e che può determinare un danno a tali strutture e, conseguentemente, disfunzioni cerebrali, sia temporanee che permanenti, che possono portare alla morte nei casi più gravi".¹

1.1 EPIDEMIOLOGIA

"Il trauma cranico rappresenta la terza causa di morte nei paesi industrializzati, dopo le malattie cardiovascolari e i tumori.² Secondo l'OMS, ogni anno circa 5,48 milioni di persone subiscono una grave lesione cerebrale traumatica (trauma brain injury o TBI) che è la principale causa di morte e disabilità nella popolazione da 1 a 44 anni di età. I soggetti più colpiti sono i bambini (da 0 a 4 anni) e i giovani adulti (dai 15 ai 24 anni), ma anche gli anziani sopra i 65 anni."

Gli uomini hanno un rischio maggiore rispetto alle donne, con un rapporto di circa 2-2.8 a 1. In Italia, ogni anno circa 250²⁷ pazienti per 100.000 abitanti vengono ricoverati a causa di un trauma cranico, con una mortalità di circa 17⁷ pazienti per 100.000 abitanti. Le cause primarie di T.C. variano in base all'età, fattori socioeconomici e area geografica, quindi gli interventi dovrebbero tenerne conto. Gli incidenti stradali sono la causa principale di T.C., risultando dal 56% in Africa e Asia del Sud-est al 25% in Nord America. Nei paesi ad alto reddito (HIC), cadute e incidenti stradali sono le cause principali, ma i traumi da incidenti stradali sono diminuiti dal 39% al 24% dal 2003 al 2012, mentre quelli da cadute sono aumentati dal 43% al 54%, con un aumento del T.C. negli anziani (>65 anni) a causa di cadute. Il T.C. può causare disabilità cognitive, neuromotorie e comportamentali con un impatto socioeconomico notevole, soprattutto nella fascia di età dei giovani adulti.²

Le linee guida condivise hanno contribuito a razionalizzare la gestione dei pazienti, riducendo gli esami inutili e migliorando l'identificazione e il trattamento delle condizioni a rischio di vita. Inoltre, la presenza dei servizi di primo soccorso sul territorio è essenziale perché la maggior parte dei decessi accade prima dell'arrivo in ospedale (circa il 70%). Il 90% dei decessi è riscontrato nei paesi a basso e medio reddito (LMIC), dove vive l'85% della popolazione. Rispetto ai paesi ad alto reddito (HIC), la popolazione con maggior rischio di trauma cranico nei LMIC è più giovane, con un'età compresa tra i 28,8 e i 33,1 anni. Migliorando il trattamento dei traumi globali nei LMIC, potrebbero essere salvate tra 1,730,000 e 1,965,000 vite. Le raccomandazioni per la pratica clinica dovrebbero essere sviluppate in ambienti in cui si verificano principalmente traumi gravi. L'applicazione degli standard di ricerca clinica dei paesi HIC nei LMIC è un argomento importante per la futura ricerca internazionale.

1.2 INCIDENZA E IMPATTO SANITARIO

Per quanto riguarda l'impatto sanitario, le spese per un ricovero di un paziente con trauma cranico grave possono variare a seconda della gravità del trauma, della durata del ricovero, del tipo di terapia e delle procedure diagnostiche necessarie.

In generale, i pazienti con un trauma cranico grave richiedono cure intensive e costose, come assistenza respiratoria, monitoraggio neurologico, terapie farmacologiche e riabilitazione fisica.

Secondo uno studio condotto negli Stati Uniti, i costi medi di un ricovero ospedaliero di 10 giorni per un paziente con trauma cranico grave possono variare da \$ 30.000 a \$ 100.000.

Inoltre, la fase di riabilitazione può richiedere diverse settimane o mesi e può comportare ulteriori costi.

Inoltre, nei paesi a basso e medio reddito, il costo del trattamento del T.C. può essere ancora più elevato a causa della mancanza di infrastrutture e mancanza di accesso alle risorse mediche e ai farmaci necessari.

In generale, i costi del trattamento del T.C. possono essere estremamente elevati e possono rappresentare un onere significativo per i pazienti e le loro famiglie. È importante sviluppare e implementare interventi per ridurre i rischi, e migliorare l'accesso alle cure per chi ne ha bisogno, specialmente nei paesi a basso e medio reddito.

1.3 CLASSIFICAZIONE E FISIOPATOLOGIA

"Le conseguenze strutturali del trauma cranico possono essere suddivise in due categorie: macroscopiche e microscopiche, a seconda dell'intensità del meccanismo traumatico e delle forze coinvolte.³ Nel caso di traumi meno gravi, i pazienti potrebbero non presentare alcuna lesione strutturale macroscopica.

Le manifestazioni cliniche possono variare ampiamente dal grado di gravità del trauma e dalle conseguenze causate dalle lesioni cerebrali.

Le lesioni sono in genere suddivise in aperte o chiuse."

- **8** *I traumi cranici aperti:* "si verificano quando il cranio e il cuoio capelluto vengono penetrati, danneggiando solitamente anche le meningi e il tessuto cerebrale sottostante. Questo tipo di trauma è spesso causato da oggetti aguzzi come proiettili, ma può anche verificarsi in fratture craniche con lacerazioni dei tessuti sovrastanti causate dall'azione di forze smussate."

- **1** *I traumi cranici chiusi:* "invece, si verificano quando la testa viene colpita, colpisce un oggetto o subisce scosse violente, causando accelerazioni e decelerazioni rapide del cervello. Ciò può danneggiare i tessuti nel punto di impatto (colpo), al polo opposto (contraccolpo) o diffusamente, con i lobi frontali e temporali particolarmente vulnerabili."

"Questo tipo di trauma può causare lesioni o lacerazioni degli assoni, dei vasi sanguigni o di entrambe le strutture, con conseguente danno assonale diffuso."

Inoltre, possono verificarsi perdite ematiche dai vasi danneggiati che causano contusioni, emorragie intracerebrali o subaracnoidee, ed ematomi epidurali o subdurali.

"La funzione cerebrale può essere compromessa dal danno diretto (p. es., schiacciamento, lacerazione) del tessuto cerebrale.³ Un ulteriore danno si può verificare poco dopo a causa della cascata di eventi scatenata dalla lesione iniziale. Una lesione cerebrale traumatica di qualsiasi tipo può causare edema cerebrale e diminuzione del flusso ematico cerebrale con conseguente peggioramento del danno iniziale."

"La volta cranica ha dimensioni fisse (definite dalle ossa del cranio) e contiene il liquido cerebrospinale non comprimibile e il tessuto cerebrale poco comprimibile; di conseguenza, il rigonfiamento cerebrale per edema o la presenza di un ematoma endocranico causano un aumento della pressione endocranica. Il flusso ematico cerebrale è proporzionale alla pressione di perfusione cerebrale, che rappresenta la differenza tra la pressione arteriosa media e la pressione endocranica media. Così, con l'aumentare della pressione endocranica (o la diminuzione della pressione arteriosa media), la pressione di perfusione cerebrale diminuisce. Quando la pressione di perfusione cerebrale scende al di sotto di 50 mmHg, il cervello subisce una sofferenza ipossico-ischemica che, se prolungata nel tempo, determina la morte del tessuto nervoso."

"L'ischemia e l'edema possono innescare vari meccanismi secondari di danno (p. es., il rilascio di neurotrasmettitori eccitatori, calcio intracellulare, radicali liberi e citochine), causando ulteriori danni cellulari, edema e incremento della pressione endocranica. Le complicanze sistemiche del trauma (p. es., ipotensione, ipossia) possono anche contribuire all'ischemia cerebrale e sono spesso definite lesioni cerebrali secondarie. Una pressione endocranica eccessiva causa inizialmente una disfunzione cerebrale globale."

"Se l'eccessiva pressione endocranica non viene risolta, può spingere il tessuto cerebrale attraverso il tentorio o attraverso il foro occipitale, causando un'ernia cerebrale (e un aumento di morbilità e mortalità).

Se la pressione endocranica aumenta fino a eguagliare la pressione arteriosa media, la pressione di perfusione cerebrale diventa nulla, provocando una completa ischemia cerebrale e la morte cerebrale; l'assenza di flusso ematico cerebrale è un'evidenza obiettiva di morte cerebrale."

"L'eccessiva pressione endocranica può anche causare una disfunzione autonoma a breve e a lungo termine che può comportare disturbi emodinamici significativi, particolarmente pericolosi nei pazienti con politrauma e altre lesioni d'organo interne, deplezione di liquidi, squilibrio elettrolitico, coagulopatia, ipotensione e anemia da perdita di sangue acuta."³

"Le lesioni a carico dell'ipotalamo, dell'organo sotto fornice e del nucleo del tratto solitario, che regolano il tono simpatico generale, la circolazione del flusso sanguigno e la risposta baro riflessa, possono portare a profondi cambiamenti nella funzione cardiaca e in quella renale. La disfunzione ipotalamica colpisce l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, causando instabilità emodinamica, ipertensione e tachicardia a causa di una "tempesta" simpatica che sovra regola la contrattilità cardiaca e induce una ritenzione di liquidi nel rene. Questi cambiamenti possono successivamente causare danno renale acuto e la cardiomiopatia Takotsubo (a volte chiamata stress miocardico neurogeno o "cardiomiopatia del cuore spezzato"), che si manifesta come insufficienza cardiaca sistolica acuta."

"Questi cambiamenti sistemici possono aumentare significativamente la mortalità in regime di ricovero durante le prime settimane dopo la lesione in pazienti fragili e suscettibili di politrauma, se non riconosciuti o sotto trattati al di fuori del reparto di terapia intensiva. L'iperemia e l'aumento del flusso ematico cerebrale può derivare da lesioni commotive negli adolescenti o nei bambini."

"La sindrome da secondo impatto è un'entità rara e dibattuta, definita come improvviso aumento della pressione endocranica e talvolta morte dopo un secondo insulto traumatico che si verifica prima del completo recupero da un precedente trauma cranico minore. È attribuita alla perdita di autoregolazione del flusso ematico cerebrale che porta a congestione vascolare, aumento di pressione endocranica ed erniazione del tessuto cerebrale."

"In base alla severità clinica, il trauma cranico può essere classificato tramite la Glasgow Coma Scale (GCS).⁴

La scala del coma di Glasgow (GCS) è uno strumento utilizzato per valutare lo stato di coscienza di un paziente. Due neurochirurghi di nome Teasdale e Jennett presentarono per la prima volta la Glasgow Coma Scale nel 1974 come ausilio nella valutazione clinica dello stato di coscienza nei pazienti affetti da trauma cranico."

"Il suo utilizzo è stato proposto in principio per la valutazione degli effetti neurologici del trauma cranico, successivamente è stato esteso anche ad altri settings quali quelli della stroke unit e terapia intensiva.

La scala GCS utilizza un sistema di punteggio a tre criteri: migliore apertura degli occhi (massimo 4 punti), migliore risposta verbale (massimo 5 punti) e migliore risposta motoria (massimo 6 punti). Questi punteggi vengono sommati per fornire un punteggio totale compreso tra 3 e 15."

"La scala GCS permette di fornire un quadro iniziale di giudizio sulla gravità della sofferenza cerebrale in corso, ma affinché il risultato dello score finale sia attendibile, è necessario che il professionista sanitario si assicuri che non vi siano fattori che interferiscano con la valutazione e, ove presenti, trovi una soluzione per aggirarli."

¹⁰
Il trauma cranico è definito:

- *lieve se il punteggio finale è di 14-15;*
- *moderato se tra 9 e 13;*
- *grave se minore di 9;*

"se il valore risulta essere minore o uguale ad 8 (condizione di gravità elevata cioè, da uno stato di coscienza ad uno stato di incoscienza) è consigliata l'intubazione per conferire protezione e pervietà delle vie aeree, nonché per supportare l'attività respiratoria del paziente.

La scala GCS non è indicata nei bambini di età <36 mesi, in quanto non hanno ancora sviluppato una completa padronanza del linguaggio verbale; pertanto, la valutazione sarebbe approssimativa e non corretta."

¹⁰ Altre difficoltà potrebbero riscontrarsi in presenza di:

- *barriere nella comunicazione;*
- *livello culturale;*
- *lingua del paziente;*
- *presenza di tracheostomia che rende difficile se non impossibile l'uso del linguaggio verbale;*
- *pz in stato vegetativo (es. lesioni midollari);*

⁸ La previsione della gravità della lesione cerebrale traumatica e la prognosi possono essere meglio definite considerando anche i quadri TC e altri fattori.³

1.4 PATOLOGIE INTRACRANICHE POST-TRAUMATICHE

Il cranio è una struttura ossea complessa che ha il compito di racchiudere e ¹¹ proteggere il cervello, il cervelletto e il tronco encefalico. Ospita inoltre molti ¹¹ organi sensoriali, come occhi e orecchie, oltre al tratto iniziale dei sistemi digerente e respiratorio.⁵

Se si esclude la mandibola, il cranio si divide generalmente in due parti: il neurocranio, che costituisce la volta cranica e contiene le strutture nervose, e lo splancnocranio, situato sotto la fronte, dove si trovano vari organi, inclusi quelli sensoriali.

"È senza dubbio la struttura ossea più complessa del corpo umano, composta da 22 ossa sia pari che dispari, spesso di forma irregolare e connesse con una certa variabilità. La maggior parte di queste ossa sono piatte e formate da tre strati: uno esterno più spesso, uno interno meno spesso e uno strato centrale spugnoso a bassa densità chiamato diploe cranica. Lo spessore delle ossa varia generalmente in base alla copertura muscolare, risultando più sottili (e potenzialmente più soggette a fratture) nelle aree con maggiore massa muscolare. Ad esempio, l'osso temporale è più sottile, mentre l'osso occipitale è più spesso."

"Le ossa del cranio sono connesse da articolazioni fibrose chiamate suture, che tendono a chiudersi con l'invecchiamento, ciascuna entro un periodo di tempo più o meno definito, anche se ci sono eccezioni. Queste suture sono fondamentali perché permettono la crescita delle ossa craniche durante lo sviluppo, con un processo che avviene dall'interno verso l'esterno."

"Le suture diventano sempre più complesse man mano che si procede dall'interno all'esterno e possono essere classificate in tre tipi, a seconda delle forze che agiscono su di esse. Il primo tipo consiste in ossa adiacenti dai margini regolari, il secondo in ossa smussate sovrapposte, e il terzo in suture complesse formate da ossa interdigitate tra loro. Non è un caso che le prime siano più comuni nelle parti interne del cranio, mentre le suture interdigitate si trovano prevalentemente sulla sua superficie. All'interno della cavità cranica, l'encefalo è protetto dalle meningi encefaliche che agiscono da ammortizzatori per prevenire il contatto con le ossa craniche che rappresentano una minaccia a seguito di traumi. Le meningi encefaliche, che continuano con quelle midollari, sono formate da tre principali strati. La più esterna è la dura madre, l'aracnoide e infine la pia madre che rappresenta lo strato più interno."

"A seguito del trauma cranico la principale conseguenza, come precedentemente citato, è legata ad un aumento della pressione endocranica."

Tra le possibili manifestazioni ci sono:

1. *perdita di coscienza*, che può essere immediata o verificarsi anche dopo alcune ore dall'evento traumatico;
2. *cefalea*, che può variare da lieve a molto intensa e persistere nel tempo;
3. *vertigini*, senso di confusione e disorientamento;
4. *nausea e vomito*;
5. *convulsioni o spasmi muscolari*;
6. *difficoltà di equilibrio e coordinazione motoria*;
7. *visione offuscata*, doppia o ridotta;
8. *perdita dell'udito o udito alterato*;
9. *alterazione del gusto o dell'olfatto*;
10. *difficoltà nell'espressione verbale o nella comprensione del linguaggio*;
11. *sensazione di stanchezza e debolezza*;
12. *cambiamenti d'umore e disturbi dell'umore*, come: ansia, irritabilità o depressione.
13. *deficit neurologici di varia entità e natura*

1.5 EMATOMA SUBDURALE

Un ematoma subdurale si forma a causa di un accumulo di sangue sotto ¹¹ la dura madre, la più esterna delle meningi.

Può esser classificato in acuto, solitamente a seguito di una rottura di un'arteria della corteccia o di una vena cerebrale e in cronico dovuto a piccoli sanguinamenti che si accumulano nel tempo. Quest'ultimo è tipico degli anziani, soprattutto nei pazienti che presentano atrofia cerebrale ma anche nei pazienti con problemi di alcolismo o che assumono farmaci antiaggreganti o anticoagulanti ed è una condizione che si presenta frequentemente,

poiché bastano piccoli traumi per creare il danno. Indipendentemente dal meccanismo con cui si verifica l'emorragia, il sangue si accumulerà tra la dura madre e l'encefalo sottostante, determinando una compressione cerebrale.

Gli ematomi subdurali si classificano in tre categorie:

1. *Acuto*: I sintomi emergono rapidamente, entro pochi minuti o ore dopo il trauma.

2. *Subacuto*: I sintomi si sviluppano nel corso di diverse ore o giorni.

3. *Cronico*: La sintomatologia si manifesta gradualmente, in settimane o mesi.

Gli ematomi subdurali acuti e subacuti possono derivare da un sanguinamento veloce conseguente a una lesione cranica grave.³ Gli ematomi subdurali acuti sono spesso provocati da traumi cranici come cadute o incidenti stradali. Gli ematomi subdurali cronici sono più frequenti tra persone con disturbi da abuso di alcol, anziani e coloro che assumono farmaci anticoagulanti o anti-piastrinici.

Gli individui con disturbi da abuso di alcol e gli anziani, più suscettibili a cadute e sanguinamenti, potrebbero non accorgersi di traumi cranici lievi o moderati, che possono portare alla formazione di piccoli ematomi subdurali, i quali poi possono cronicizzare. Quando i sintomi diventano evidenti, l'ematoma subdurale cronico potrebbe essere di dimensioni considerevoli.

Gli ematomi cronici, rispetto a quelli acuti, tendono a provocare un incremento meno rapido della pressione intracranica.

- *I sintomi di un ematoma subdurale includono*: cefalea persistente, sonnolenza variabile, confusione mentale, difficoltà di memoria, paralisi del lato opposto all'ematoma, problemi di linguaggio ed eloquio, oltre ad altri sintomi che variano a seconda della posizione della lesione cerebrale.

- *Nei neonati*: un ematoma subdurale può causare un aumento del volume della testa (macrocrania), poiché il cranio è ancora morbido e flessibile e le suture non sono ancora saldate. Di conseguenza, nei neonati la pressione intracranica

aumenta meno rispetto a quella che si osserva nei bambini più grandi e negli adulti.

- *La diagnosi degli ematomi subdurali:* si basa principalmente sulla tomografia computerizzata (TC) o sulla risonanza magnetica (RM).

Gli ematomi subdurali cronici sono più difficili da diagnosticare a causa del lungo intervallo tra il trauma e l'insorgenza dei sintomi.³

Nei pazienti anziani, dove i sintomi come perdita di memoria e sonnolenza si sviluppano lentamente, è possibile che si confonda la condizione con la demenza. La tomografia computerizzata (TC) è estremamente efficace nel rilevare ematomi subdurali acuti, subacuti e molti di quelli cronici.

1.6 EMATOMA EXTRADURALE O EPIDURALE

Un ematoma epidurale (EDH) è un accumulo di sangue nello spazio potenziale tra lo strato esterno della dura madre e la superficie interna del cranio. Questo tipo di ematoma è limitato dalle suture laterali, in particolare quelle coronali, dove la dura madre si inserisce.⁷

È una condizione grave che può mettere a rischio la vita del paziente, richiedendo un intervento tempestivo.

Se non trattato, può comportare un'alta probabilità di morbidità e mortalità. La diagnosi precoce e la rapida evacuazione del sangue sono cruciali per un esito favorevole.

Un ematoma epidurale si verifica nel 2% di tutti i traumi cranici e rappresenta fino al 15% dei traumi cranici fatali. Gli uomini sono più frequentemente colpiti rispetto alle donne. L'incidenza è maggiore tra gli adolescenti e i giovani adulti, con un'età media dei pazienti colpiti compresa tra i 20 e i 30 anni, mentre è raro dopo i 50-60 anni.

Con l'avanzare dell'età, la dura madre diventa più aderente all'osso sovrastante, riducendo la probabilità che si sviluppi un ematoma nello spazio tra il cranio e la dura madre.⁷

La maggior parte degli ematomi epidurali è causata da un'emorragia arteriosa proveniente da un ramo dell'arteria meningea media.

Tuttavia, possono essere coinvolti anche l'arteria meningea anteriore o una fistola artero-venosa (AV) durale nella regione del vertice. Fino al 10% degli ematomi epidurali (EDH) è causato da sanguinamento venoso dovuto alla lacerazione di un seno venoso durale. Negli adulti, fino al 75% degli EDH si verifica nella regione temporale. Tuttavia, nei bambini, si manifestano con frequenza simile nelle regioni temporale, occipitale, frontale e nella fossa cranica posteriore. La maggior parte dei pazienti con EDH presenta una frattura del cranio.

Questi ematomi si trovano spesso sotto una frattura della parte squamosa dell'osso temporale. Se questa condizione si manifesta nella colonna vertebrale, viene descritta come ematoma epidurale spinale.

La presentazione tipica include una perdita di coscienza iniziale dopo il trauma, seguita da un recupero completo e temporaneo (spesso definito "intervallo lucido"), che culmina in un rapido peggioramento neurologico. Questo si verifica nel 14% al 21% dei pazienti con un EDH. Tuttavia, questi pazienti possono rimanere incoscienti fin dall'inizio, oppure possono riprendere coscienza dopo un breve coma, o non presentare alcuna perdita di coscienza.

Pertanto, le manifestazioni cliniche possono variare da una temporanea perdita di coscienza a uno stato di coma.⁷ È importante notare che l'intervallo lucido non è patognomonico di un EDH e può verificarsi anche in pazienti con altre lesioni espansive. L'intervallo lucido classico si osserva in EDH puri, di grandi dimensioni, che mostrano segni di sanguinamento attivo alla TAC.

La comparsa dei sintomi dipende dalla velocità con cui l'EDH si sviluppa all'interno della volta cranica. Un paziente con un EDH di piccole dimensioni può essere asintomatico, ma ciò è raro. Inoltre, un EDH può svilupparsi anche in

modo ritardato. Un ematoma epidurale (EDH) nella fossa posteriore è un evento raro, rappresentando circa il 5% di tutte le lesioni intracraniche post-traumatiche. I pazienti con un EDH nella fossa posteriore possono rimanere coscienti fino a uno stadio avanzato dell'evoluzione dell'ematoma, momento in cui possono improvvisamente perdere conoscenza, diventare apneici e morire.

Queste lesioni spesso si estendono nella cavità sopratentoriale, separando la dura madre dal seno trasverso e causando una significativa emorragia intracranica.

L'ematoma in espansione provoca un progressivo aumento della pressione intracranica, che può essere rilevato clinicamente attraverso l'osservazione di una dilatazione pupillare ipsilaterale (dovuta all'erniazione uncale e alla compressione del nervo oculomotore), pressione sanguigna elevata, rallentamento del battito cardiaco e respirazione irregolare. Questa triade di sintomi è nota come "riflesso di Cushing". Questi segni possono indicare la necessità di un intervento intracranico immediato per prevenire la depressione del sistema nervoso centrale (SNC) e la morte.

1.7 CONTUSIONI CEREBRALI

"Le contusioni cerebrali sono ematomi del cervello, solitamente causati da un forte colpo diretto alla testa, mentre le lacerazioni cerebrali derivano da strappi del tessuto cerebrale provocati da oggetti estranei o frammenti ossei che penetrano a seguito di una frattura del cranio."

"Le cause più frequenti di ematomi e lacerazioni cerebrali sono gli incidenti stradali e i colpi alla testa. I sintomi sono simili a quelli dei traumi cranici gravi e la diagnosi viene effettuata tramite tomografia computerizzata (TC). Il paziente è generalmente ricoverato in ospedale e, in alcuni casi, può essere necessario un intervento chirurgico."

"Le contusioni e le lacerazioni cerebrali comportano danni strutturali al cervello e sono quindi più gravi rispetto alle commozioni cerebrali,

che comportano solo un'alterazione della funzione intellettiva o del livello di coscienza senza danni evidenti alle strutture cerebrali."

"Le contusioni possono derivare da un rapido movimento del cervello verso il cranio (accelerazione) a seguito di un colpo violento o dall'improvvisa interruzione di movimento (decelerazione) quando la testa in movimento colpisce un oggetto immobile, come il cruscotto in un incidente stradale. L'encefalo può subire danni nel punto di impatto e sul lato opposto quando colpisce l'interno del cranio. Nelle ore e nei giorni successivi, le contusioni possono estendersi, peggiorando le funzioni cerebrali."

"Le lacerazioni cerebrali si verificano quando un oggetto o un frammento osseo penetra nel cranio, causando una frattura e strappando i tessuti cerebrali. Entrambe le lesioni possono causare sanguinamento o edema cerebrale.

Contusioni e lacerazioni possono variare in gravità: le lesioni più piccole possono causare solo danni minimi con sintomi lievi o simili a quelli di un trauma cranico minore, mentre lesioni più gravi, o edema e sanguinamento da lesioni piccole, possono manifestare sintomi gravi."

"Ad esempio, il paziente può perdere conoscenza per pochi minuti o più a lungo, e al risveglio può avvertire torpore, confusione, agitazione, vomito, convulsioni o problemi di equilibrio e coordinazione. Possono verificarsi alterazioni del pensiero, del controllo emotivo, dei movimenti, della sensibilità, del linguaggio, della vista, dell'udito, dell'olfatto e della memoria. Lesioni più gravi possono portare a edema cerebrale e, talvolta, a coma."

"La diagnosi di contusione o lacerazione cerebrale viene confermata tramite ⁸ tomografia computerizzata (TC). Se il sanguinamento e l'edema sono minori, il paziente viene generalmente osservato in ospedale per un massimo di ⁹ una settimana.

In caso di sanguinamento grave, il trattamento è simile a quello per ¹³ lesioni craniche gravi e spesso richiede il ricovero in un'unità di terapia intensiva.

"Per misurare la pressione intracranica, può essere inserito un catetere per la sua misurazione nel parenchima cerebrale stesso o in uno degli spazi interni del cervello (ventricoli).

Se il sanguinamento causa un'ernia cerebrale, può essere necessario un intervento chirurgico per rimuovere il sangue e prevenire la compressione del cervello."

"Tuttavia, se la rimozione del sangue comporta danni ai tessuti cerebrali, la funzionalità cerebrale potrebbe essere compromessa."

1.8 FRATTURE CRANICHE

Le fratture della base del cranio, che solitamente sono causate da un trauma contusivo significativo, coinvolgono almeno uno dei componenti ossei della base del cranio.⁸

Le fratture basali del cranio interessano più comunemente le ossa temporali, ma possono anche coinvolgere l'osso occipitale, lo sfenoide, l'etmoide e la lamina orbitale dell'osso frontale. Questa attività esamina la valutazione e il trattamento delle fratture della base del cranio e sottolinea l'importanza del ruolo del team interprofessionale nella gestione dei pazienti con questa condizione.

Le fratture della base del cranio si riscontrano più frequentemente nei giovani a causa della loro tendenza a svolgere attività ad alto rischio.

La maggior parte di queste viene gestita con cure conservative ed è causata da traumi contusivi ad alta velocità, come quelli derivanti da incidenti automobilistici, scontri in moto e lesioni pedonali. Anche le cadute e le aggressioni sono cause importanti. Le lesioni penetranti, come le ferite da arma da fuoco, rappresentano meno del 10% dei casi. Per quanto riguarda l'epidemiologia le fratture della base del cranio sono relativamente rare e si riscontrano in circa il 4% dei pazienti con trauma cranico grave. Rappresentano tra il 19% e il 21% di tutte le fratture del cranio.

1.8.1 FISIOPATOLOGIA

La posizione della frattura può prevedere le lesioni associate:

- *Fratture temporali*: Le più comuni, sono associate a lesioni dell'arteria carotide, lesioni ai nervi cranici VII o VIII e perdite di liquido cerebrospinale dal mastoide.
- *Fratture della base anteriore del cranio*: Associate a lesioni orbitali, perdite di liquido cerebrospinale dal naso e lesioni al nervo cranico I.
- *Fratture della base centrale del cranio*: Associate a lesioni dei nervi cranici III, IV, V o VI e lesioni dell'arteria carotide.
- *Fratture della base posteriore del cranio*: Associate a lesioni della colonna cervicale, lesioni dell'arteria vertebrale e lesioni ai nervi cranici inferiori. Queste lesioni sono molto gravi e spesso i pazienti sviluppano emiplegia o paraplegia. Le fratture della base del cranio sono spesso associate ad altre patologie del sistema nervoso centrale (SNC), come l'ematoma epidurale, a causa della fragilità dell'osso temporale e della vicinanza dell'arteria meningea media.

Almeno il 50% delle fratture della base del cranio è associato a un'altra lesione del SNC e circa il 10% presenta una frattura della colonna cervicale.⁸

La maggior parte delle fratture coinvolge l'osso petroso, il canale uditivo esterno e la membrana timpanica. I pazienti possono presentarsi con stato mentale alterato, nausea e vomito. Possono essere presenti deficit oculomotori dovuti a lesioni dei nervi cranici III, IV e VI. Inoltre, i pazienti possono manifestare una paralisi facciale a causa della compressione o lesione del nervo cranico VII. La perdita dell'udito o l'acufene suggeriscono un danno al nervo cranico VIII.

Alcuni segni clinici sono altamente predittivi di una frattura della base del cranio:

- *Emotimpano*: Le fratture che coinvolgono la cresta petrosa dell'osso temporale causano l'accumulo di sangue dietro la membrana timpanica, facendola apparire violacea. Questo segno si manifesta solitamente entro poche ore dal trauma e può essere il primo riscontro clinico.

- *Rinorrea o otorrea di liquido cerebrospinale (CSF):* Il "segno dell'alone" si riferisce al pattern a doppio anello che si forma quando un fluido sanguinolento dall'orecchio o dal naso contenente liquido cerebrospinale gocciola su carta o tessuto. Questo segno si basa sul principio della cromatografia, dove i componenti di una miscela liquida si separano quando attraversano un materiale.⁸ Tuttavia, questo segno non è specifico, poiché anche la soluzione salina, le lacrime o altri liquidi possono produrre un pattern ad anello quando mischiati con il sangue. Le perdite di liquido cerebrospinale possono manifestarsi da alcune ore a giorni dopo il trauma iniziale.

- *Ecchimosi periorbitaria (occhi da procione):* L'accumulo di sangue intorno agli occhi è più comunemente associato a fratture della fossa cranica anteriore.

Questo segno di solito non è presente durante la valutazione iniziale e compare dopo 1-3 giorni. Se bilaterale, è altamente predittivo di una frattura della base del cranio.

- *Ecchimosi retroauricolare o mastoidea (segno di Battle):* L'accumulo di sangue dietro le orecchie nella regione mastoidea è associato a fratture della fossa cranica media. Come per gli occhi da procione, questo segno si manifesta spesso con un ritardo di 1-3 giorni.

- *Lesioni dell'orecchio medio:* Si osservano in circa un terzo dei pazienti e possono presentarsi con emotimpano, dislocazione degli ossicini, perdita dell'udito e persino perdita di liquido cerebrospinale. Altri sintomi includono vertigini, acufene e nistagmo.

"In alcuni casi, la diagnosi può essere evidente durante l'esame fisico. Tuttavia, le radiografie standard non sono sufficientemente sensibili per rilevare le fratture del cranio. La valutazione iniziale si esegue solitamente con una tomografia computerizzata (TC) senza mezzo di contrasto. Purtroppo, le fratture della base

del cranio che sono lineari o non dislocate possono risultare difficili da individuare."

"Nei pazienti con un alto sospetto clinico di frattura della base del cranio, una TC multi detettore (MDCT) con scansione a fette sottili del viso e della base del cranio può aiutare a rilevare fratture più sottili."⁸

"D'altro canto, i piccoli canali neurali e vascolari dettagliati visualizzati con la MDCT possono essere erroneamente interpretati come fratture.

"La presenza di pneumocefalo dovrebbe aumentare il sospetto di una frattura della base del cranio. Ulteriori esami con angiografia e venografia sono utili per valutare possibili lesioni vascolari che dovrebbero essere considerati in fase acuta. La risonanza magnetica (RM) può essere utile per valutare le lesioni nervose e rilevare eventuali perdite di liquido cerebrospinale."

"La maggior parte delle persone con fratture craniche senza danni cerebrali viene ricoverata in ospedale per osservazione. Possono verificarsi crisi convulsive, che richiedono l'uso di farmaci anticonvulsivanti."³

"Tranne che per le fratture della base del cranio e le fratture craniche depresse, la maggior parte delle fratture craniche non necessita di trattamenti specifici. Le persone con fratture della base del cranio devono essere ricoverate e devono mantenere il riposo a letto con la testa sollevata fino a quando non si arresta la fuoriuscita di liquido cerebrospinale." La maggior parte delle lacerazioni meningeae guarisce spontaneamente entro 48 ore, o al massimo entro una settimana dal trauma. Se la perdita di liquido cerebrospinale persiste, può essere drenato mediante l'inserimento di un piccolo ago nella parte inferiore della schiena. In caso di fuoriuscita continua, è necessaria la chiusura chirurgica."³

"Le fratture craniche depresse aumentano il rischio di infezioni, poiché possono esporre il cervello all'esterno. Per prevenire infezioni e la formazione di ascessi, si rimuovono i materiali estranei e i tessuti necrotici, riparando il danno il più possibile."

"I frammenti ossei vengono sollevati e riposizionati, e la ferita viene suturata."

1.9 DANNO ASSONALE DIFFUSO (DAI)

Il danno assonale diffuso (diffuse axonal injury) è un tipo di danno encefalico particolarmente severo e, come dice la denominazione stessa, spesso diffuso a gran parte dell'encefalo.

Il danno assonale diffuso (DAI) colpisce principalmente le vie della sostanza bianca del cervello, causando uno strappamento degli assoni presenti nella sostanza bianca dai corpi neuronali presenti nella sostanza grigia. Clinicamente, i pazienti con DAI possono manifestare un ampio spettro di disfunzioni neurologiche, che possono variare da segni clinicamente insignificanti a uno stato di coma.

La causa più comune del danno assonale diffuso è rappresentata da incidenti stradali ad alta velocità. Il meccanismo più frequente implica un movimento di accelerazione e decelerazione che provoca forze di taglio sulle vie della sostanza bianca del cervello. Questo provoca danni microscopici e macroscopici agli assoni nel cervello, in particolare al confine tra la sostanza grigia e quella bianca. L'incidenza reale del danno assonale diffuso è sconosciuta. Tuttavia, si stima che circa il 10% di tutti i pazienti con trauma cranico ammessi in ospedale presentino qualche grado di DAI. Tra questi pazienti, si stima che circa il 25% dei casi di DAI risulti fatale. Gli studi postmortem hanno dimostrato che i pazienti con trauma cranico grave presentano una significativa incidenza di danno assonale diffuso.

Di solito, i pazienti con danno assonale diffuso presentano deficit neurologici bilaterali che colpiscono frequentemente la sostanza bianca frontale e temporale, il corpo calloso e il tronco encefalico. La classificazione di Adams del danno assonale diffuso si basa sulle lesioni pato-fisiologiche delle vie della sostanza bianca e sulla presentazione clinica.

Classificazione del Danno Assonale Diffuso di Adams:

- *Grado 1*: Danno assonale diffuso lieve con cambiamenti microscopici nella sostanza bianca della corteccia cerebrale, del corpo calloso e del tronco encefalico.

- *Grado 2:* Danno assonale diffuso moderato con lesioni focali macroscopiche nel corpo calloso.
- *Grado 3:* Danno assonale diffuso grave con lesioni focali nel corpo calloso e ulteriori lesioni focali nel tronco encefalico.

Le porzioni assonali dei neuroni subiscono una distruzione meccanica dei loro citoscheletri, che provoca proteolisi, gonfiore e altri cambiamenti microscopici e molecolari nella struttura neuronale. Il danno assonale diffuso si basa su una diagnosi clinica.

La presentazione clinica dei pazienti con danno assonale diffuso varia in base alla gravità del danno. Ad esempio, i pazienti con un danno assonale diffuso lieve manifestano segni e sintomi tipici di un trauma cranico commotivo, come mal di testa.

Altri sintomi post-concussivi possono includere vertigini, nausea, vomito e affaticamento. Tuttavia, i pazienti con un danno assonale diffuso grave possono anche presentare perdita di coscienza e rimanere in uno stato vegetativo persistente. Solo una ristretta percentuale di pazienti con danno assonale grave riacquista la coscienza durante il primo anno dopo il trauma.

Altre manifestazioni neurologiche comuni includono la disautonomia.

I sintomi disautonomici comprendono comunemente tachicardia, tachipnea, sudorazione eccessiva, vasoplegia, ipertermia, tono muscolare anomalo e posture anomale. Pertanto, l'implementazione di un protocollo avanzato di supporto alla vita traumatica è uno standard di cura per tutti i pazienti con lesioni cerebrali. Una diagnosi definitiva di danno assonale diffuso può essere effettuata attraverso l'esame patologico postmortem del tessuto cerebrale.

Tuttavia, nella pratica clinica, la diagnosi di danno assonale diffuso si basa sull'analisi delle informazioni cliniche e dei riscontri neuroradiologici. Comprendere il meccanismo del trauma cranico facilita la diagnosi differenziale del DAI. I pazienti che subiscono un trauma cranico chiuso con movimento rotatorio o accelerazione-decelerazione dovrebbero essere sospettati di avere DAI.

Radiograficamente, la tomografia computerizzata (TC) della testa può mostrare piccole emorragie puntiformi nella sostanza bianca, che possono indicare un danno assonale diffuso in presenza di una presentazione clinica appropriata. Tuttavia, la TC della testa ha una resa bassa nel rilevare lesioni associate al danno assonale diffuso.

Attualmente, ⁴¹ la risonanza magnetica (RM) è la modalità di imaging preferita per la diagnosi del danno assonale diffuso. Un rapporto recente suggerisce che la risonanza magnetica a eco di gradiente acuta (GRD) possa migliorare la rilevazione del danno assonale nei pazienti con danno assonale diffuso di grado 3, suggerendo che potrebbe essere uno strumento diagnostico migliore.

È importante notare che dovrebbe essere considerato fortemente nei pazienti che non mostrano miglioramenti dopo l'evacuazione chirurgica di ematomi subdurali o epidurali. Al contrario, se i pazienti mostrano un miglioramento significativo ²² dopo l'evacuazione chirurgica di un ematoma subdurale o epidurale, è possibile che il DAI non sia presente.

Attualmente, non esistono test di laboratorio per la diagnosi del DAI. Tuttavia, sono in corso ricerche per identificare marcatori molecolari nel siero dei pazienti con trauma cranico, al fine di supportarne la diagnosi.

Il danno assonale diffuso si pone in diagnosi differenziale con:

- *Ematoma subdurale*
- *Ematoma epidurale*
- *Emorragia subaracnoidea*
- *Varie tipologie di emorragia intracerebrale*
- *Accidente cerebrovascolare ischemico ed emorragico*
- *Commozione cerebrale/sindrome post-concussiva*
- *Ipoglicemia*

La prognosi è considerata sfavorevole nei pazienti con danno assonale diffuso grave. La disautonomia è frequentemente riscontrata. Purtroppo, non esiste un trattamento definitivo, e si consiglia una cura di supporto.

1.10 EDEMA CEREBRALE

"L'edema cerebrale, nella sua definizione più basilare, è il gonfiore del cervello. Si tratta di un fenomeno relativamente comune, con numerose cause alla base. L'edema cerebrale può essere classificato in quattro categorie principali: vasogenico, cellulare, osmotico e interstiziale. Può derivare da una varietà di cause, tra cui traumi cranici, ischemia vascolare, lesioni intracraniche o idrocefalo ostruttivo, che porta a edema interstiziale.⁹

Le conseguenze dell'edema cerebrale possono essere devastanti e, se non trattate, anche fatali."

"Il meccanismo di danno derivante dall'edema cerebrale può essere spiegato attraverso la dottrina di Monroe-Kellie. Questa dottrina afferma che lo spazio all'interno della cavità cranica è fisso in termini di volume e contiene proporzioni fisse di materia cerebrale (circa 1400 ml), sangue (circa 150 ml) e liquido cerebrospinale (circa 150 ml)."

"A causa di questo spazio fisso, un aumento del volume di uno di questi componenti deve necessariamente provocare una riduzione di un altro componente in quantità equivalente. Nell'edema cerebrale, il volume relativo del tessuto cerebrale aumenta poiché i tessuti cerebrali si gonfiano a causa dell'edema. Questo aumento del volume cerebrale riduce la perfusione (flusso di sangue) al cervello, e la pressione risultante può causare ulteriori danni sia al tessuto edematoso che a quello non edematoso. La presentazione clinica dell'edema cerebrale è variabile, e può andare dall'essere asintomatico a una grave disfunzione autonoma, coma, e morte."

"I sintomi si manifestano quando la pressione intracranica (PIC) supera i 20 cm H₂O nella maggior parte dei pazienti. Il trattamento dell'edema cerebrale è mirato a correggere la causa sottostante e a gestire eventuali complicazioni potenzialmente letali. Le terapie includono l'iperventilazione, l'osmoterapia, i diuretici, i corticosteroidi e la decompressione chirurgica. L'edema cerebrale può

derivare da meccanismi legati a tumori, traumi, ipossia, infezioni, squilibri metabolici o ipertensione acuta."⁹

"Le cause sono molteplici e possono essere suddivise in categorie neurologiche e non neurologiche. Tra le cause non neurologiche si annoverano epatite, sindrome di Reye, avvelenamento da monossido di carbonio, avvelenamento da piombo e edema cerebrale da alta quota. Un'altra causa rara di edema cerebrale è lo *pseudotumor cerebri*. Questo disturbo può colpire tutte le fasce d'età, i generi e i gruppi etnici. La reale frequenza dell'edema cerebrale potrebbe essere sottostimata a causa dei suoi sintomi a volte non specifici. L'edema cerebrale vasogenico, la forma più comune, deriva dalla rottura della barriera ematoencefalica. Quando questa barriera è compromessa, ioni e proteine fluiscono più liberamente nello spazio extra vascolare, causando un richiamo osmotico di fluidi nell'interstizio cerebrale."

"Ad esempio, il fattore di crescita dell'endotelio vascolare, il glutammato e i leucotrieni prodotti localmente aumentano la permeabilità dei vasi attorno ai tumori."

"Questi fattori, insieme alla mancanza di giunzioni strette tra le cellule endoteliali dei vasi sanguigni attorno ai tumori, aumentano la permeabilità, consentendo un afflusso di soluti proteici e fluidi nel parenchima cerebrale, soprattutto nella sostanza bianca. L'edema peritumorale, ad esempio, porta al 65% dei pazienti a sviluppare un deterioramento cognitivo a causa dello spostamento e del danneggiamento delle vie della sostanza bianca. L'edema cellulare o citotossico si manifesta spesso entro pochi minuti dall'insulto o dal trauma e colpisce le cellule gliali, neuronali ed endoteliali all'interno del cervello. In questo tipo di edema, le cellule perdono i meccanismi di omeostasi e il sodio entra liberamente nella cellula, con il conseguente fallimento del meccanismo di esportazione." ⁹

"Gli anioni seguono, cercando di ripristinare la neutralità della cellula, il che porta all'edema intracellulare, poiché le cellule si gonfiano con l'aumento dell'acqua che segue gli ioni nello spazio intracellulare. Questo tipo di edema è comunemente causato da traumi cranici e ictus. L'edema cerebrale interstiziale si

verifica a causa dell'uscita del liquido cerebrospinale dallo spazio intraventricolare verso le aree interstiziali del cervello."

L'edema osmotico deriva generalmente da squilibri che influenzano l'osmolarità, come l'iponatriemia, la chetoacidosi diabetica (DKA) o altre patologie metaboliche simili. In questi casi, le cellule del cervello assorbono acqua dal plasma, causando un edema diffuso.

CAPITOLO 2

CENNI STORICI

L'evoluzione del soccorso extra-ospedaliero in Italia è stata influenzata da eventi tragici che hanno messo in luce le carenze dei sistemi di intervento, spingendo verso l'adozione di cambiamenti che costituiscono le fondamenta dell'attuale gestione delle emergenze sanitarie. Oggi viviamo in un'epoca in cui la gestione delle emergenze extra-ospedaliere, nel nostro Paese, è ben pianificata e coordinata a vari livelli, garantendo interventi efficaci e rapidi e un uso ottimale delle risorse disponibili. Tuttavia, non è sempre stato così.¹⁰ La vera svolta nei soccorsi in Italia, in tempi moderni, è avvenuta tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Novanta, con l'introduzione del servizio 118.

Un'ulteriore spinta verso la modernizzazione è arrivata negli anni Duemila con l'avvento delle nuove tecnologie, in particolare con la diffusione di Internet e dei telefoni cellulari. Prima degli anni Novanta, chiamare i soccorsi per un'emergenza sanitaria non era un'operazione semplice.¹⁰ Bisognava trovare un telefono (se si fosse stato fuori casa, si sarebbe cercato una cabina telefonica o un bar) e, inoltre, conoscere il numero dell'ambulanza, che variava da città a città (di solito si trovava all'ingresso della città, sui cartelli stradali o negli elenchi telefonici). Non esisteva alcun coordinamento o centrale operativa territoriale, quindi poteva capitare che arrivasse un'ambulanza, che ne arrivassero tre o quattro, o che non ne arrivasse nessuna.

L'unico obiettivo delle ambulanze era trasportare il paziente in ospedale il più rapidamente possibile. La cultura del "scoop and run" (carica e corri) implicava che il paziente venisse portato in fretta all'ospedale più vicino.

Le ambulanze, semplici furgoni dotati solo di una barella e poche altre attrezzature, erano guidate da portantini o barellieri che si limitavano a caricare il paziente e a trasportarlo in ospedale. Non era previsto alcun intervento sul posto, né diagnosi, né stabilizzazione, né trattamento di alcun tipo.

Questo portava spesso i privati, che avevano a disposizione un'auto, a trasportare direttamente il paziente in ospedale senza chiamare i soccorsi, sventolando un fazzoletto bianco dal finestrino per chiedere la precedenza agli altri automobilisti.¹⁰ L'ospedale scelto, sia dalle ambulanze sia dai privati, era quello più vicino, anche se poteva non essere il più adatto per trattare il paziente, spesso costringendo a un successivo trasferimento che aumentava notevolmente i tempi di gestione dell'emergenza.

In questo contesto, fornire soccorso durante emergenze mediche o piccoli incidenti era complicato, e gestire in modo efficace le maxi-emergenze dal punto di vista medico e chirurgico era praticamente impossibile.

Queste difficoltà, insieme all'aumento costante del numero e della gravità degli incidenti stradali (conseguenza del boom economico degli anni Sessanta e del conseguente incremento delle automobili in circolazione), rappresentarono un'importante spinta per l'evoluzione dei servizi di emergenza. Eventi tragici come il disastro del Vajont nel 1963, l'alluvione di Firenze del 1966 e i terremoti che colpirono l'Italia negli anni successivi (Belice 1968, Friuli 1970, Campania 1980) portarono a radicali cambiamenti nella cultura del soccorso. Bologna fu la culla della nuova cultura del soccorso in Italia. Un momento cruciale fu la creazione, alla fine degli anni Sessanta, di un Centro di Pronto Intervento Sanitario (CePIS) presso il nuovo Ospedale Maggiore, voluto dal Prof. Vittorio Sabena. Inizialmente, il servizio si occupava principalmente del trasporto di pazienti tra ospedali. Tuttavia, tre eventi catastrofici, che coinvolsero il territorio bolognese, accelerarono l'evoluzione del soccorso. Si tratta della strage dell'Italicus, del disastro di Murazze di Vado e della strage di Bologna.

Il 4 agosto 1974, attorno all'una del mattino, un ordigno esplose sul treno Italicus nei pressi della stazione di San Benedetto Val di Sambro (BO), mentre il treno era diretto a Monaco di Baviera.¹⁰

L'attentato causò la morte di 12 persone e ferì circa cinquanta viaggiatori, rivelando tutte le debolezze del sistema di soccorso dell'epoca.

Quattro anni dopo, il 15 aprile 1978, a Murazze di Vado, nel comune emiliano di Monzuno, un treno deragliò a causa di uno smottamento provocato dalle intense piogge sulla linea Firenze-Bologna. Poco dopo, il treno rapido Freccia della Laguna, proveniente dalla direzione opposta, uscì da una galleria e colpì violentemente il treno deragliato, finendo nella scarpata sottostante. L'incidente causò 48 morti e un centinaio di feriti. In questa occasione, il CePIS svolse per la prima volta il ruolo di coordinamento dei soccorsi sanitari, gestendo lo smistamento dei feriti all'Ospedale Maggiore. Successivamente, il CePIS si organizzò per coordinare il trasporto interospedaliero e, all'occorrenza, prestare soccorso alla cittadinanza, utilizzando mezzi decisamente più avanzati rispetto a quelli di molte organizzazioni private. Il sistema era considerato all'avanguardia per l'epoca. La sala operativa dell'Ospedale Maggiore di Bologna era dotata di un sistema di comunicazione che includeva diverse linee telefoniche, un impianto radio collegato alle ambulanze e un elaboratore elettronico connesso ai vari ospedali della città per monitorare la disponibilità di posti letto nei diversi reparti. Nel 1979, la direzione organizzativa del CePIS fu affidata a Marco Vigna, un infermiere che, in collaborazione con il Dott. Lino Nardozi della Direzione Sanitaria dell'Ospedale Maggiore, avviò una vera e propria rivoluzione culturale e organizzativa.¹⁰

Questa rivoluzione si basava su quattro pilastri fondamentali:

1. *Creazione di una rete integrata tra le diverse realtà territoriali coinvolte nel primo soccorso* (principalmente ospedali, Croce Rossa Italiana, Pubbliche Assistenze) attraverso la stipula di convenzioni;
2. *Attivazione di una centrale operativa unificata per il coordinamento delle risorse;*
3. *Ridefinizione del concetto di primo intervento, passando dal modello "scoop and run" a "stay and play"* (intervento sul posto per stabilizzare le funzioni vitali del paziente);
4. *Miglioramento del livello assistenziale delle ambulanze, dotandole di infermieri e medici a bordo.*

La nuova struttura organizzativa fu subito messa a dura prova durante la strage di Bologna del 2 agosto 1980. In quella tragica circostanza, il CePIS divenne il principale punto di riferimento per tutti i mezzi di soccorso. Colpito dall'efficienza dimostrata in quell'occasione, l'Assessorato alla Sanità del Comune di Bologna diede l'impulso decisivo alla creazione della Centrale Unica bolognese per il Soccorso e il Trasporto, da cui nacque Bologna Soccorso. Bologna Soccorso dimostrò un'eccezionale professionalità in numerose circostanze, inclusa la strage del Rapido 904 nel 1984. Il sistema sviluppato a Bologna si rivelò altamente efficace, consentendo interventi rapidi e ben coordinati.¹⁰

Nel 1986, mentre erano in corso sperimentazioni e miglioramenti, Bologna Soccorso avviò il primo servizio di elisoccorso stabile in Italia. Tuttavia, a livello nazionale, non si erano ancora adottate misure significative per ristrutturare il sistema dei soccorsi.

Nel 1990, in occasione del Campionato del Mondo di calcio ospitato in Italia, Bologna Soccorso compì un ulteriore progresso nella modernizzazione del sistema di emergenza sanitaria. Grazie a un accordo tra l'azienda telefonica SIP e il Ministero della Sanità, fu introdotto a Bologna il 118 come numero unico per le emergenze sanitarie. Contestualmente, il 118 fu attivato anche a Udine, mentre il primo servizio a coprire un'intera provincia fu avviato a Gorizia nel 1991. Gorizia fu scelta come laboratorio dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che, insieme all'Emilia-Romagna, fu tra le prime regioni ad adottare il servizio. Il sistema del "118" come lo conosciamo oggi fu ufficialmente istituito con il Decreto-legge sulla sanità, noto come "decreto De Lorenzo," firmato dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga il 27 marzo 1992 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992.¹⁰ Questo decreto portò alla creazione di centrali operative 118 anche in altre città, seguendo il modello innovativo introdotto a Bologna.

Fu solo allora che vennero affermati a livello nazionale principi fondamentali come l'integrazione tra il servizio pubblico e il volontariato, la designazione dell'infermiere come responsabile operativo della centrale, la nomina di un medico responsabile e la definizione dei tipi e dei tempi di intervento di soccorso.

2.1 GESTIONE DEL PAZIENTE CON TRAUMA CRANICO: APPROCCIO EXTRAOSPEDALIERO

A livello mondiale, esistono due principali modelli di riferimento per la gestione dei traumi: il Prehospital Trauma Care (PTC) e l'Advanced Trauma Life Support (ATLS).

Il modello PTC è stato sviluppato per offrire un metodo di approccio e trattamento del paziente traumatizzato in fase preospedaliera, basato sulle migliori evidenze disponibili e adattato alla realtà italiana.

In Italia, il soccorso preospedaliero è spesso gestito da personale con competenze variabili, e ogni Regione ha una propria organizzazione del soccorso extraospedaliero. Il modello ATLS, invece, è più adatto ai contesti americani, dove le cause di trauma possono differire, come ad esempio l'uso delle armi da fuoco. Chi si occupa di soccorso sanitario extraospedaliero deve avere una formazione avanzata nel trattamento dei traumi. Questa formazione può essere acquisita tramite corsi specifici che offrono un'istruzione intensiva, con esercitazioni pratiche e casi concreti, per garantire una corretta gestione del trauma. I corsi sono progettati per medici e infermieri, poiché il metodo prevede un aumento progressivo delle competenze richieste per il trattamento di ciascuna condizione, in modo che ogni operatore possa fornire il miglior trattamento possibile.¹¹

I metodi PTC e ATLS si basano sull'approccio ABCDE, un acronimo che rappresenta:

A = Airways, cervical spine, and oxygen - Vie aeree, rachide cervicale e ossigenoterapia

B = Breathing – Respirazione

C = Circulation - Circolazione e controllo delle emorragie

D = Disability - Problemi neurologici

E = Exposure - Esposizione del paziente e protezione termica.

Adottando questo approccio, è possibile non solo identificare le situazioni potenzialmente letali per il paziente, ma anche gestirle in modo ottimale secondo le nostre competenze. All'inizio di ogni turno, il team di soccorso dovrebbe verificare l'intera attrezzatura e il suo corretto funzionamento utilizzando una check-list. In caso di dubbi, è utile testare i dispositivi meno utilizzati per mantenere la familiarità con essi. È anche vantaggioso effettuare un briefing preparatorio mentre ci si dirige verso il luogo dell'incidente.¹¹ Questo aiuta a suddividere i compiti e a preparare l'attrezzatura in modo che non si perda tempo e che ogni membro del team sappia esattamente il proprio ruolo (ad esempio, il soccorritore 1 si occupa di mantenere l'allineamento della testa, il soccorritore 2 gestisce la sicurezza della scena e la comunicazione con la centrale operativa, il medico gestisce le vie aeree e l'infermiere si occupa delle infusioni e del monitoraggio).

Nel caso di un trauma grave, è fondamentale che il team di soccorso assicuri la sicurezza della scena prima di intervenire. Oltre ai pericoli evidenti come crolli, incendi o la presenza di pazienti intrappolati che richiedono il soccorso tecnico dei vigili del fuoco, bisogna considerare anche i rischi meno ovvi, come la presenza di monossido di carbonio da stufe, un potenziale aggressore ancora presente o il traffico stradale.

In tali situazioni, è necessario mettere in sicurezza la scena e, se non è possibile farlo, allertare le autorità competenti (polizia, vigili del fuoco, ecc.).

Adottando questo approccio, è possibile non solo identificare le situazioni potenzialmente letali per il paziente, ma anche gestirle in modo ottimale secondo le nostre competenze. All'inizio di ogni turno, il team di soccorso dovrebbe verificare l'intera attrezzatura e il suo corretto funzionamento utilizzando una check-list. Quando la scena è sicura e i soccorritori possono avvicinarsi, è utile eseguire un “*quick look*” (rapida occhiata) per valutare la situazione e pianificare come posizionare i membri del team.

Questo permette di ottenere informazioni preliminari su:

- *Il numero di persone coinvolte*
- *La presenza di macchie di sangue che indicano emorragie significative*
- *Altri pericoli sulla scena, come vetri rotti o carburante*

L'approccio a un paziente traumatizzato comprende due fasi: La valutazione primaria e la valutazione secondaria.¹¹

2.1.1 LA VALUTAZIONE PRIMARIA

La valutazione primaria deve essere eseguita su tutti i pazienti traumatizzati. Serve a esaminare rapidamente il paziente per determinare la stabilità e identificare eventuali condizioni critiche da trattare subito, anche in modo temporaneo, in attesa del trasferimento al trauma center. Se la stabilizzazione non è possibile, il paziente deve essere portato all'ospedale più vicino.¹¹ La valutazione secondaria viene eseguita solo se il paziente risulta stabile dalla valutazione primaria. Consente di approfondire la condizione del paziente, trattare ferite minori, immobilizzare fratture e decidere l'ospedale più adatto, anche se più distante.

Scoop and Run vs. Stay and Play

Queste due filosofie di gestione del trauma significano rispettivamente “*caricare il paziente e trasportarlo immediatamente in ospedale*” e “*restare sulla scena e intervenire con manovre avanzate per stabilizzare il paziente*”.

“Non esiste una risposta universale; la decisione dipende da diversi fattori. Una squadra esperta può dedicare alcuni minuti alla scena per stabilizzare il paziente con manovre salvavita. In caso di paziente intrappolato, è necessario praticare lo “*Stay and play*” fino al suo rilascio. Tuttavia, in presenza di emorragie interne inarrestabili, è cruciale trasportare il paziente in sala operatoria il prima possibile. Recentemente, la letteratura ha proposto una sintesi delle due filosofie con il concetto di “*Run and Play*”, che implica eseguire manovre salvavita durante il trasporto in ospedale, minimizzando il tempo trascorso sulla scena.¹¹

In questo approccio, le condizioni del paziente e l’esperienza del team sono determinanti. Tornando alla valutazione primaria segue lo schema ABCDE e deve essere completata prima di passare alla valutazione secondaria. Se il paziente peggiora, è necessario ripetere la valutazione primaria, ricominciando dalla lettera A.”

2.1.2 PROTOCOLLO ABCDE

L'obiettivo principale dell'assistenza pre-ospedaliera è garantire la stabilizzazione delle funzioni vitali, attuata tramite una serie di valutazioni e interventi mirati. La prevenzione e il trattamento tempestivo di ipotensione e ipossia sono di fondamentale importanza, poiché possono influenzare significativamente l'esito clinico del paziente.

A - Vie Aeree, Rachide Cervicale e Ossigenoterapia

Controllare la pervietà delle vie aeree. Controllare la coscienza del paziente. Se non è cosciente e non ha segni di circolo, iniziare la rianimazione cardiopolmonare (RCP) immediatamente. Se il paziente è cosciente, immobilizzare il capo manualmente e poi con un collare cervicale.¹¹

Somministrare ossigeno ad alti flussi per prevenire l’ipossia, anche se i valori di saturazione non sono noti.

Controllare la trachea e il turgore delle vene giugulari per segni di pneumotorace o tamponamento cardiaco e verificare eventuali lesioni nel collo.

1 Nei pazienti in coma (GCS 8), la pervietà delle vie aeree deve essere garantita tramite intubazione tracheale, preceduta da sedazione e analgesia. L'uso di farmaci curarizzanti per il rilassamento muscolare deve essere limitato al momento dell'intubazione e, solo in casi specifici, prolungato con farmaci a breve emivita per facilitare la ventilazione. “Questo permette anche una finestra utile per la valutazione clinica.¹ Durante la gestione delle vie aeree e l'intubazione, è fondamentale mantenere la stabilità del rachide cervicale. L'intubazione orotracheale è la via preferita, mentre l'intubazione naso tracheale alla cieca non è raccomandata. È inoltre essenziale proteggere le vie aeree dall'aspirazione di materiale gastrico, sangue o muco, poiché il rischio di vomito è elevato. Un aspiratore deve essere sempre a disposizione, e il posizionamento di un sondino nasogastrico è preferibile per via orale, in caso di frattura della base cranica o dell'etmoide.”

B – Respirazione

Usare l'acronimo OPACS per valutare la respirazione:

O = *Osservare la simmetria e l'espansione del torace*

P = *Palpare il torace per rilevare segni di volet costale o enfisema sottocutaneo*

A = *Auscultare il torace per verificare la ventilazione degli apici e delle basi polmonari*

C = *Contare la frequenza respiratoria per identificare bradipnea o tachipnea*

S = *Saturimetria (tenendo conto dell'ossigenoterapia in corso)*

Segni di pneumotorace, tachipnea e bassa saturazione sono indicatori di instabilità.¹¹ In presenza di segni di pneumotorace iperteso, eseguire una puntura esplorativa e decompressione con ago.

1 Tutti i pazienti intubati devono essere sottoposti a ventilazione controllata con l'obiettivo di garantire una corretta ossigenazione ($PaO_2 >90$ mmHg, SaO_2

>95%) e di prevenire sia l'ipercapnia che l'ipocapnia, mantenendo la PaCO₂ tra 30 e 35 mmHg.¹²

L'ipercapnia è un fattore evitabile che può aggravare la lesione cerebrale, poiché l'acidosi e la vasodilatazione cerebrale che ne derivano possono portare a ipertensione intracranica e danni cerebrali secondari. “D'altra parte, l'iperventilazione, con conseguente ipocapnia, non è raccomandata poiché la vasocostrizione cerebrale indotta da un'eccessiva riduzione della CO₂ può causare ipoperfusione cerebrale, aggravando una condizione di ridotto flusso sanguigno o di insufficiente apporto di ossigeno.”

C - Circolazione e Controllo Emorragie Arteriose

Valutare l'attività circolatoria controllando il polso carotideo e radiale. L'assenza del polso radiale indica una pressione sistolica inferiore a 80 mmHg, necessitando di supporto volemico.¹¹

Monitorare il paziente con un dispositivo multiparametrico e al reperimento di due accessi venosi di grosso calibro. Se non possibile, utilizzare un accesso intraosseo.

“È dimostrato che un singolo episodio di ipotensione (pressione arteriosa sistolica <90 mmHg) nelle prime fasi post-trauma aumenta significativamente il rischio di mortalità e disabilità.¹² Per garantire una pressione di perfusione cerebrale (PPC) adeguata, è essenziale mantenere una pressione arteriosa sistolica superiore a 110 mmHg nell'adulto durante tutte le fasi del trattamento. La PPC si calcola sottraendo la pressione intracranica media dalla pressione arteriosa media. I passi raccomandati per raggiungere questo obiettivo includono:

- Identificazione e controllo delle emorragie esterne: È fondamentale considerare e trattare rapidamente le emorragie, incluso il sanguinamento del cuoio capelluto, che può essere significativo ma facilmente gestibile.
- Posizionamento di almeno un accesso venoso di grosso calibro (16G).

- Reintegro volémico iniziale con soluzioni isotoniche, come soluzione fisiologica o Ringer lattato.
- Evitare l'uso di soluzioni ipotoniche (come la soluzione glucosata al 5%).
- L'uso di diuretici osmotici (come il mannitolo) non è consigliato in fase iniziale.

In fase extraospedaliera, se si osservano segni di deterioramento clinico e indicazioni di erniazione cerebrale (ad esempio anisocoria o segni neurologici focali), può essere considerato un intervento temporaneo con iperventilazione (PaCO₂ 25-30 mmHg) e somministrazione di mannitolo (18% a 0,25 g/kg in 15 minuti) per ridurre la pressione intracranica e prevenire la compressione del tronco encefalico, guadagnando tempo per il trasferimento in neurochirurgia.¹² Tuttavia, è fondamentale mantenere una pressione arteriosa adeguata durante questo trattamento.”

Si deve prestare attenzione agli effetti collaterali potenziali, come ipotensione o aumento del volume dell'ematoma dopo la somministrazione di mannitolo, e riduzione critica del flusso cerebrale dovuta all'ipocapnia. Per evitare danni iatrogeni, l'approccio aggressivo deve essere ponderato e utilizzato solo in casi specifici e ben giustificati.

D - Problemi Neurologici

La valutazione neurologica deve seguire le seguenti indicazioni: Glasgow Coma Scale (GCS), diametro delle pupille e risposta pupillare alla luce. Il punteggio GCS complessivo deriva dalla somma di tre componenti: apertura degli occhi, risposta verbale e risposta motoria. È necessario specificare l'ora delle rilevazioni e indicare chi le ha effettuate.

“L'esame neurologico dovrebbe essere condotto una volta ristabilite le funzioni circolatorie e respiratorie.¹² Per una corretta interpretazione dei risultati, è fondamentale riportare non solo il punteggio delle tre componenti del GCS, ma anche i valori della pressione arteriosa e l'eventuale presenza di sedazione. Il

processo di stimolazione del paziente deve seguire una metodologia standardizzata.”

Definizione di coma:

"Un paziente si considera in coma se non è in grado di aprire gli occhi, pronunciare parole o seguire comandi semplici, con un punteggio GCS inferiore a 8, o pari a 8 nel caso di produzione di suoni incomprensibili".

Metodologia:

Si prende in considerazione la miglior risposta motoria, limitandosi agli arti superiori e al lato migliore. “Lo stimolo doloroso deve sempre seguire il richiamo verbale ed essere applicato in modo bilaterale e in punti specifici, come la zona sopraorbitale, lo sterno (utilizzando le nocche) o il letto ungueale. Lo stimolo deve essere di intensità e durata adeguate, tenendo conto della possibile presenza di lesioni spinali cervicali o nervose periferiche.

È importante registrare il punteggio GCS totale, oltre a dettagliare separatamente le sue tre componenti. Nel paziente comatoso, dove il punteggio di apertura occhi è 1 e la risposta verbale è 1 o 2, la valutazione si basa principalmente sulla risposta motoria allo stimolo doloroso, che ha un elevato valore clinico e prognostico. Se è presente edema periorbitario che impedisce l'apertura passiva degli occhi, si indica O=1 (E); se il paziente è intubato, la risposta verbale è registrata come V=1 (T).

In caso di sedazione, è opportuno attendere 10-20 minuti oltre l'emivita dei farmaci prima di eseguire il test. La localizzazione del dolore può essere testata anche applicando stimoli alla coscia, per evitare confusione con la risposta di flessione.

La flessione anormale è caratterizzata dall'adduzione del braccio, flessione del polso e contrazione del pollice (decorticazione), mentre l'estensione è

caratterizzata dall'adduzione rigida del braccio con pronazione e flessione del polso (decerebrazione).”

Stato pupillare:

Va annotato ⁴⁹ il diametro delle pupille e la loro reattività alla luce (riflesso fotomotore). “In caso di midriasi, è importante considerare l'uso di farmaci (adrenergici, atropinici), la presenza di stress o dolore e la possibilità di lesioni del II o III nervo cranico. La miosi può essere causata da anestetici o oppioidi. È essenziale che l'illuminazione sia adeguata e che la stanza non sia eccessivamente illuminata.”

E - Esposizione e Protezione Termica

³ Nell'ultima fase della valutazione primaria, il paziente deve essere spogliato per identificare rapidamente eventuali emorragie o lesioni gravi non precedentemente rilevate. Dopo questa verifica, è fondamentale coprire bene il paziente per prevenire la dispersione di calore e l'ipotermia. ¹ Con un tempo di intervento di circa un minuto e mezzo a due minuti, la valutazione primaria può essere considerata conclusa, fornendo informazioni sufficienti per determinare se il paziente è stabile o instabile.¹¹

- *Paziente stabile:* Non ci sono alterazioni nei parametri vitali o le correzioni effettuate hanno avuto effetto. Si procede alla valutazione secondaria.
- *Paziente instabile:* Si procede con un trasporto a-traumatico verso l'ospedale più vicino.

2.1.3 LA VALUTAZIONE SECONDARIA

“La valutazione secondaria viene effettuata quando il paziente è stato stabilizzato dalla valutazione primaria. Questo processo consente di analizzare in dettaglio le condizioni del paziente e i danni del trauma, per garantire un intervento mirato e

scegliere il miglior ospedale in base alle sue condizioni. Durante la valutazione secondaria, è essenziale raccogliere una storia clinica completa del paziente, comprendere la dinamica dell'incidente e condurre un esame fisico dettagliato dalla testa ai piedi.

L'anamnesi viene acquisita seguendo il modello mnemonico **SAMPLE**:

S = *Segni e Sintomi*

A = *Allergie* (a farmaci o altre sostanze)

M = *Medicine* (terapie in corso)

P = *Patologie pregresse* (anamnesi patologica remota e recente)

L = *Last Lunch* (ultimo pasto)

E = *Evento* (descrizione dell'incidente) o *Esami* (eventuali esami già eseguiti)

Analizzare la dinamica dell'incidente è cruciale per comprendere le forze coinvolte e le possibili lesioni.¹¹ È importante sapere se il paziente era passeggero, conducente o pedone, se è stato sbalzato e la distanza, l'altezza di una caduta, la presenza di un passeggero deceduto nello stesso veicolo, eventuali deformazioni del veicolo, la presenza di casco o cintura, l'attivazione degli airbag, e il modello dell'auto. Se possibile, è utile fotografare la scena per fornire un quadro chiaro al team di trauma.”

2.2 CRITERI CENTRALIZZAZIONE DI UN PAZIENTE CON TRAUMA

I criteri di centralizzazione aiutano a decidere se trasferire un paziente a un DEA di secondo livello, basandosi sia sulle condizioni cliniche che sulla dinamica dell'incidente. Un paziente che appare stabile dalla valutazione primaria può comunque essere a rischio di deterioramento improvviso a causa di lesioni occulte.¹¹

I criteri clinici di instabilità in base alla dinamica dell'incidente includono:

- *Eiezione dall'auto*
- *Morte di un passeggero nello stesso veicolo*
- *Investimento/arrotamento* (il veicolo passa sopra il corpo)

- *Collisione ad alta velocità*
- *Caduta da un'altezza superiore ai 3 metri*
- *Roll over* (capovolgimento)
- *Impatto auto/pedone superiore agli 8 km/h*
- *Collisione moto a oltre 30 km/h o separazione dal mezzo*
- *Estrazione dal veicolo che dura più di 20 minuti*

2.2.1 ESAME TESTA PIEDI

“Dopo aver raccolto l'anamnesi e compreso la dinamica dell'incidente, si procede all'esame testa-piedi, mantenendo l'approccio ABCDE per garantire una valutazione completa. Se non è già stato fatto, monitorare il paziente e misurare tutti i parametri vitali, inclusa la temperatura corporea.

È consigliabile cambiare i guanti e iniziare l'esame dalla testa, cercando sangue nei capelli per individuare ferite craniche. Palpare le ossa craniche e craniofacciali per rilevare dolore o instabilità, esaminare zigomi, lingua, denti e ossa nasali.

Osservare le pupille per escludere anisocoria o midriasi, e condurre un esame neurologico utilizzando la Glasgow Coma Scale (GCS). Verificare sensibilità e capacità di movimento degli arti. Esaminare il collo, controllare le vene giugulari e l'allineamento della trachea. Ripetere l'esame OPACS per una valutazione approfondita della respirazione, auscultando sei campi polmonari e verificando l'integrità delle clavicole. Passare all'addome, cercando tensione, dolenzia o ecchimosi. Controllare il bacino per eventuali fratture applicando una pressione di circa 10 kg sulle creste iliache.

Se il bacino è instabile, applicare un T-POD o una cintura pelvica per ridurre il rischio di perdita ematica significativa. Controllare segni di priapismo (erezione del pene) che può indicare una lesione midollare. Esaminare gli arti per deformità, dolore, segni di frattura o ferite, e procedere con immobilizzazione o medicazione secondo necessità.¹¹ Completare la valutazione secondaria con la protezione

termica del paziente e relazionare la centrale operativa sulle condizioni del paziente e la destinazione scelta. È essenziale effettuare un monitoraggio continuo e ripetere ciclicamente la valutazione ABCDE, poiché il paziente traumatizzato può deteriorarsi rapidamente.

Ogni peggioramento richiede una nuova valutazione primaria completa. Una volta conclusa la valutazione e trattati i problemi che mettono in pericolo la vita, si procede al caricamento a-traumatico del paziente e al trasporto verso l'ospedale selezionato, in base alla situazione e alle indicazioni della centrale operativa.”

“Le tecniche di immobilizzazione variano e vengono utilizzati diversi presidi, tra cui il collare cervicale, l'asse spinale, il materassino a depressione e la barella a cucchiaio (o a pettine).¹¹

La mobilizzazione e il trasporto dei pazienti rappresentano una componente cruciale del soccorso, non tanto dal punto di vista clinico quanto da quello delle sollecitazioni meccaniche a cui il paziente è sottoposto. Durante il trasporto, infatti, si generano le maggiori forze che possono influire sul paziente. Per questo motivo, è fondamentale che i dispositivi di trasporto siano progettati per garantire la massima sicurezza, sia per il paziente che per tutti coloro che si trovano all'interno del mezzo di soccorso. Inoltre, nelle fasi di avvicinamento e di allontanamento dal mezzo, è essenziale proteggere il paziente da eventuali cadute accidentali. Questo viene realizzato assicurandolo saldamente ai dispositivi di trasporto tramite cinture di sicurezza, minimizzando così il rischio di ulteriori traumi durante le operazioni di soccorso. I dispositivi di trasporto utilizzati devono rispettare alcune caratteristiche fondamentali per garantire la sicurezza e l'efficacia durante il soccorso.

In particolare, devono essere:

- *Leggeri*: per evitare di aggiungere peso eccessivo a quello del paziente, facilitando così le operazioni di trasporto da parte dei soccorritori.
- *Stabili*: per prevenire cadute che potrebbero essere causate anche da minimi errori di manovra, assicurando che il paziente rimanga ben posizionato durante il trasporto.

- *Strutturalmente resistenti*: devono avere una robustezza adeguata e una capacità di carico sufficiente per sostenere in sicurezza le persone che si intende trasportare, garantendo che non cedano sotto il peso del paziente.”

2.2.2 LA TAVOLA SPINALE

La tavola spinale, o asse spinale, è un dispositivo essenziale per l'estricazione, l'immobilizzazione e il trasporto di pazienti politraumatizzati.¹³

Questo presidio è progettato per garantire l'immobilizzazione completa del corpo, mantenendo l'allineamento corretto di testa, collo e tronco, soprattutto nei casi di sospette lesioni alla colonna vertebrale (vedi fig 1.1).

Figura 1.1: Tavola spinale [Tratta da: nurse24.it, <https://www.nurse24.it/infermiere/presidio/tavola-spinale.html>]

Le caratteristiche fondamentali di una buona tavola spinale includono:

- *Elevata rigidità*: Deve mantenere la sua forma anche sotto carichi significativi (minimo 150 kg come richiesto dalla normativa).
- *Versatilità*: Adatta a diversi tipi di pazienti, lesioni e situazioni.
- *Isolamento termico*.
- *Maneggevolezza*: Dotata di impugnature solide e fissaggi adeguati (un numero sufficiente di fori per una presa sicura e un corretto posizionamento dei sistemi di fissaggio).
- *Radiocompatibilità*: Permette l'esecuzione di esami diagnostici come RX, TC e MRI senza necessità di rimuovere il paziente.
- *Resistenza agli urti e alla corrosione*.

- *Facilità di pulizia e igienizzazione.*
- *Compatibilità con altri dispositivi di immobilizzazione:* Come collari cervicali, fermacapo e ragni.

L'uso della tavola spinale non esclude l'impiego di altri dispositivi di immobilizzazione. In presenza di un paziente politraumatizzato, l'immobilizzazione della colonna vertebrale è obbligatoria per evitare ulteriori lesioni. Pertanto, l'utilizzo della tavola spinale deve essere preceduto dal posizionamento del collare cervicale e seguito dall'applicazione del fermacapo e del ragno per fissare il paziente. L'uso combinato di questi presidi permette di trasportare il paziente in posizione verticale (ad esempio, per scendere da un dirupo) e di ruotarlo di 90° in caso di necessità, come durante un episodio di vomito.

La tavola spinale è idonea per bambini di peso superiore ai 25 kg e adulti fino a 150 kg (esistono modelli con capacità superiori). Per bambini con peso inferiore ai 25 kg, è consigliato l'uso di una tavola spinale pediatrica.

2.2.3 IL COLLARE CERVICALE

“I collari cervicali sono dispositivi composti da una parte posteriore che sostiene la nuca e una parte anteriore che supporta la mandibola, unite mediante una chiusura a velcro (vedi fig 1.2).¹³

La sezione anteriore un'apertura che del polso carotideo. realizzati in materiale disponibili in diverse che per bambini, per adattamento ottimale anatomiche di ogni

del collare è dotata di consente la palpazione Questi collari sono radiotrasparente e sono misure, sia per adulti garantire un alle caratteristiche paziente.”

Figura 1.2: Collare cervicale [Tratta da: shop.vivisol.it, <https://shop.vivisol.it/collare-cervicale-bivalve-philadelphia-961-5209.html>]

“Alcuni modelli sono formati da un unico pezzo, come il tipo *Stifneck*, mentre altri sono costituiti da due elementi separati, come il tipo *Nec-Loc*.

Per assemblare il collare cervicale, è necessario incastrare il bottone nero nella fessura, applicando una certa forza. Per modellare il collare, afferra l'uncino di chiusura situato vicino all'apertura tracheale e piegalo verso l'interno, curvando il collare per facilitarne l'applicazione. Per determinare la misura corretta del collare, iniziare posizionando la testa del paziente in una posizione neutra.

Successivamente:

- Appoggiare la propria mano sulla spalla del paziente e, con le dita, misura la distanza tra l'estremità della mandibola e la spalla.
- Bisogna trasferire questa misura sul collare, valutando la distanza tra il bottone nero e la parte inferiore della plastica rigida. Non considerare la parte di plastica morbida, poiché non fornisce supporto al collo.”

2.2.4 LA BARELLA ATRAUMATICA A CUCCHIAIO

“La barella a cucchiaio, nota anche come barella atraumatica, è progettata per sollevare i pazienti da terra con potenziali lesioni alla colonna vertebrale senza effettuare

movimenti che possano aggravare il trauma. È composta da una struttura

metallica tubolare con due "lame" o valve metalliche, che possono essere separate e regolate in base alla statura del paziente, con una lunghezza variabile da 166 cm a 201 cm ed ha una portata fino a 170 kg (**vedi fig 1.3**).¹³ Inoltre, non è radiotrasmittente, quindi, deve essere rimossa prima di eseguire esami radiologici come radiografie o TAC. Può risultare difficile da manovrare su terreni erbosi o accidentati.”

Figura 1.3: Barella a cucchiaio [Tratta da: emd112.it, <https://www.emd112.it/prodotto/barella-a-cucchiaio-in-alluminio-205x432x10-cm/>]

2.2.5 MATERASSINO A DEPRESSIONE

“Il materassino a depressione è uno strumento essenziale per il trattamento e per garantire un comfort ottimale durante il trasporto di pazienti politraumatizzati. Questo dispositivo garantisce una completa immobilizzazione e una distribuzione uniforme del peso. Il materassino è realizzato con un involucro in PVC ad alta resistenza, capace di mantenere le sue proprietà di solidità e morbidezza in un intervallo di temperature che va da +50°C a -20°C. All'interno dell'involucro ci sono palline di polistirene, che possono essere suddivise in scomparti per garantire uno spessore uniforme. Una valvola regola il passaggio dell'aria. È impermeabile e resistente a disinfettanti, sangue e alcuni acidi; può essere facilmente pulito con alcool o comuni detergenti ed è radiotrasmittente.¹³ Le palline di polistirene si spostano in risposta ai cambiamenti di pressione all'interno dell'involucro di PVC. Il materassino o la stecca benda si adatta al peso del paziente, modellandosi sulla sua forma. Per una immobilizzazione ottimale, è possibile avvolgere il corpo del paziente con i lembi laterali del materassino, creando una protezione a forma di conchiglia (**vedi fig 1.4**).”

Figura 1.4: Materassino a depressione [Tratta da: kong.it, <https://www.kong.it/it/prodotto/vacuum-4/>]

La forma modellata viene fissata aspirando l'aria dall'involucro con una pompa per il vuoto manuale o elettrica.

In questo modo, le palline di polistirene si comprimono tra loro, bloccandosi in posizione. Una volta chiusa la valvola, la forma rimane stabile e rigida fino a quando non viene reintrodotta aria nell'involucro.

2.2.6 TRAUMA ESTRICATORE O KED

“Il trauma-estricatore, noto anche come corsetto estricatore o semplicemente **K.E.D.** (Kendrick Extrication Device), è uno strumento progettato per immobilizzare e trasportare un paziente con sospette lesioni alla colonna vertebrale mentre si trova in posizione seduta (**vedi fig 1.5**). È particolarmente utile in situazioni come incidenti automobilistici, crolli, frane o altre situazioni difficili. Il K.E.D. è composto da lamine rigide in PVC, inserite longitudinalmente in una custodia di materiale plastico lavabile.¹³

Questa struttura conferisce flessibilità e capacità di adattamento, rendendolo ideale per l'estricazione da veicoli deformati e altre situazioni complicate.

È dotato di tre cinghie fisse per immobilizzare il torace e l'addome, due cinghie fisse per le cosce e due cinghie mobili (una per la testa e una sottogola) per immobilizzare il capo. Le cinghie fisse sono di colori diversi per facilitare il riconoscimento. Il K.E.D. include anche tre maniglie (centrale e laterali) per una presa più facile e un cuscino piatto e pieghevole per adattarsi a diverse corporature. Pesa circa 3 kg e supporta fino a 180 kg. È radiotrasparente.”

Figura 1.5: KED [Tratta da: medicinaonline.co, <https://medicinaonline.co/2019/11/22/dispositivo-di-estricazione-ked-per-lestrazione-di-traumatizzati/>]

Procedura di Estrazione:

- Il primo soccorritore assicura l'immobilizzazione cervicale da dietro e la mantiene durante tutto il processo.
- Il secondo Soccorritore, posiziona il collare cervicale ed inserisce il K.E.D. dietro la schiena del paziente, mantenendo le cinghie frontali raccolte e i cosciali allungate sul retro.
- Il secondo soccorritore passa le ali laterali sotto le braccia del paziente e solleva il K.E.D. per farlo aderire sotto le ascelle. Chiude le cinghie toraciche senza stringerle e regola la tensione in base alle condizioni del paziente (lesioni, seno, gravidanza, ecc.).
- Il secondo e terzo soccorritore, staccano le cinghie cosciali dal retro del K.E.D. e le fanno scivolare sotto le cosce, facendole aderire all'inguine. Assicurano che le cinghie non siano incrociate e che passino bene sotto il sedere del paziente. Stringono e fissano le cinghie.

- Il secondo soccorritore blocca la testa chiudendo le alette superiori con i velcri, uno sopra la fronte e uno sotto il mento. Il velcro inferiore deve passare sopra il collare per mantenerlo saldamente in posizione.
- Una volta completata l'operazione, il primo soccorritore può liberare la testa del paziente. Se necessario, inserisce un cuscinetto tra il K.E.D. e la nuca, facendo attenzione a non esagerare.
- Si posiziona l'asse spinale vicino al veicolo.
- Il secondo soccorritore stringe le cinghie toraciche e insieme al primo e al terzo soccorritore estrae il paziente dall'auto e lo colloca sull'asse spinale, normalmente iniziando con la testa.

Si consiglia di ruotare il paziente seduto prima del sollevamento e dell'estricazione. Le cinghie cosciali devono essere slacciate prima di allungare le gambe sull'asse spinale e le cinghie toraciche devono essere allentate. L'asse spinale deve essere collocato a terra e non appoggiato al bordo dell'auto per evitare che il paziente cada con l'asse.

2.2.7 ESTRICAZIONE RAPIDA

“L'estricazione rapida è una tecnica utilizzata per rimuovere velocemente un infortunato da un veicolo. Rispetto all'estricazione tradizionale con KED, questa modalità è significativamente più veloce, poiché utilizza o utilizza in minima parte i dispositivi di immobilizzazione.¹³

Tuttavia, comporta un rischio maggiore di provocare o aggravare lesioni alla colonna vertebrale e deve essere applicata solo in casi di reale emergenza.

Le condizioni per utilizzare l'estricazione rapida:

- *Paziente incosciente con parametri vitali instabili e in rapido peggioramento.*
- *Grave insufficienza respiratoria.*
- *Arresto cardiaco.*
- *Emorragie arteriose massicce non controllabili con il paziente in posizione seduta.*

- *Alto Rischio Ambientale*: Veicolo in fiamme o a rischio di incendio o situazioni estremamente instabili.

Esistono due manovre principali per l'estricazione rapida:

1. *Manovra di Rautek*: È la tecnica più veloce, ma offre un supporto minimo per il bloccaggio della colonna vertebrale.
2. *Standard PHTLS*: questa manovra è più lunga e complessa. Essenzialmente, si tratta di un'estricazione simile a quella con il KED, ma senza utilizzare il KED stesso.”

² **2.2.8 MANOVRA DI RAUTEK**

La manovra di Rautek è la più veloce e può essere eseguita in 5-10 secondi, richiede due soccorritori (A e B), ma può essere effettuata anche da un solo soccorritore se necessario (vedi fig 1.6).¹³

Figura 1.5: Manovra di Rautek [Tratta da: [it.wikipedia.org, https://it.wikipedia.org/wiki/Pres_a_di_Rautek](https://it.wikipedia.org/wiki/Pres_a_di_Rautek)]

Procedura:

- Posizionare il paziente sul lato guida.
- Il soccorritore A si posiziona "dietro e di lato" rispetto al paziente.
- A inserisce il braccio destro sotto l'ascella destra del paziente, afferrando i pantaloni a livello della cintura (o, alternativamente, il polso o il gomito del braccio sinistro del paziente).
- A passa il braccio sinistro sotto l'ascella sinistra del paziente, bloccando la mandibola e appoggiando la regione occipitale del paziente sulla propria spalla.
- A solleva e trascina il paziente fuori dall'auto.
- Il soccorritore B supporta l'estricazione afferrando il paziente sotto le ginocchia.
- Se presente, un terzo soccorritore (C) sostiene A afferrandolo sotto le ascelle e assistendolo nella manovra.

2.2.9 ESTRICAZIONE RAPIDA SECONDO PHTLS

Richiede quattro soccorritori (A, B, C, D):

- *Soccorritore A*: mantiene l'immobilizzazione della testa del paziente dopo aver posizionato il collare cervicale.
- *Soccorritore B*: si occupa della rotazione del paziente posizionando gli arti superiori.
- *Soccorritore C*: si occupa di districare il paziente, afferrandolo dal bacino e ruotando gli arti inferiori, mantenendo una buona immobilizzazione.
- *Soccorritore D*: inserisce l'asse spinale sul sedile dell'auto, inclinato verso l'alto, e lo sposta il più possibile sotto il paziente.¹³

Dettagli della Manovra:

- Posizione di B: anteriormente: avambraccio sul petto e mano sulla spalla opposta.
- Posteriormente: avambraccio lungo la colonna vertebrale (dal basso verso l'alto o viceversa).
- Il paziente viene ruotato verso l'esterno con movimenti piccoli e controllati.
- Quando A non può più mantenere l'immobilizzazione della testa, C lo sostituisce temporaneamente (C tiene il capo frontalmente), mentre A esce dall'auto e riprende il controllo della testa.
- Soccorritore D inclina l'asse verso il basso mentre A, B e C trascinano il paziente. È cruciale assicurarsi che l'asse non scivoli dal sedile.
- Quando la schiena del paziente è quasi a contatto con l'asse spinale, B rimuove il braccio da dietro il paziente e lo afferra sotto le ascelle.

2.3 MEZZI DI SOCCORSO E DI TRASPORTO CENTRALIZZATO

“In Italia, la classificazione delle ambulanze è disciplinata dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 553 del 17 dicembre 1987.¹³

Questo decreto identifica due tipologie di ambulanze principali:

- **Tipo A:** Definita "autoambulanza di soccorso", è attrezzata per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di emergenza sanitaria territoriale, dotata di specifiche attrezzature di assistenza.

Le autoambulanze di soccorso sono ulteriormente suddivise in base all'equipaggio:

1. Mezzo di Soccorso di Base (**MSB**): Formato solamente da soccorritori laici.
2. Mezzo di Soccorso Avanzato di Base (**MSAB**): Con a bordo anche personale infermieristico.
3. Mezzo di Soccorso Avanzato (**MSA**): Con a bordo personale medico.

- **Tipo B:** Definita "autoambulanza di trasporto", è attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.

Indipendentemente dalla tipologia e dall'utilizzo specifico, tutte le ambulanze devono essere dotate di un equipaggiamento minimo che garantisca la sicurezza di base e il rispetto degli standard di circolazione:

- *Estintori*
- *Torçe*
- *Dispositivi acustici e luminosi di emergenza*
- *Dispositivi di Protezione Individuale: guanti, mascherine, occhiali, ecc.*
- *Aspiratore dei secreti*
- *Barella autocaricante*
- *Bombola di ossigeno*

Questo equipaggiamento assicura che ogni ambulanza sia adeguatamente preparata per affrontare situazioni di emergenza, garantendo la sicurezza del personale e dei pazienti a bordo.”

2.3.1 AMBULANZA DI SOCCORSO

“Le ambulanze di soccorso sono dotate di tutte le attrezzature necessarie per fornire il sostegno di base alle funzioni vitali dei pazienti critici, tra cui:

- *Monitor multiparametrico*
- *Defibrillatore semiautomatico*
- *aspiratore endocavitario portatile*
- *bombole ossigeno fisse e portatile*

Per garantire l'assistenza respiratoria saranno presenti: maschera ossigeno adulti e pediatrica, maschera ossigeno reservoir adulti, occhialini, pallone va e viene adulti e pediatrico, prolunghes ossigeno, pallone auto espandibile adulti e pediatrico, cannule e sondini aspirazione.¹³

Per garantire l'assistenza cardiocircolatoria: fonendoscopio, tourniquet per emostasi, lacci emostatici da prelievo, deflussori, rubinetto a tre vie, tamponi per disinfezione, ringer lattato, sodio cloruro, soluzione glucosata, plasma expander, siringhe, ago-cannule, spremi sacca, elettrodi adesivi monouso adulti e pediatrici. Materiale per l'immobilizzazione come: collari cervicali, materassino a depressione con pompa, stecco bende, tavola spinale con ragno e ferma capo, barella a cucchiaio con cinture di sicurezza, telo portaferiti con maniglie ecc.

Oltre ai kit specializzati, l'ambulanza solitamente include uno zaino progettato per contenere il materiale di uso frequente che può essere necessario al di fuori del veicolo, per esempio in situazioni di emergenza in strada o in casa del paziente, rendendo più efficiente e sicuro, garantendo che il personale di soccorso abbia sempre a disposizione tutto il necessario per gestire una vasta gamma di emergenze, indipendentemente dalla posizione in cui si trovano.”

2.3.2 ELISOCCORSO

“L'elisoccorso è un servizio di emergenza che utilizza elicotteri appositamente equipaggiati per fornire soccorso rapido a persone in pericolo di vita, indipendentemente dal contesto ambientale, che sia urbano, marittimo o

montano. Questo tipo di intervento è particolarmente efficace nelle aree isolate o difficilmente accessibili, garantendo un'assistenza sanitaria di alto livello e permettendo un rapido trasporto del paziente verso la struttura ospedaliera più adeguata, anche se distante dal luogo dell'incidente.¹⁴ L'uso dell'elicottero presenta numerosi vantaggi rispetto al trasporto via terra, specialmente per i pazienti politraumatizzati, in quanto riduce le sollecitazioni cinetiche e accelera i tempi di intervento.

In Italia, gli interventi di elisoccorso si suddividono in due categorie principali:

- *Interventi primari:* l'elicottero viene inviato direttamente sul luogo dell'incidente o dell'emergenza medica, spesso in coordinamento con altri mezzi di soccorso. In situazioni dove l'atterraggio non è possibile, viene utilizzato il verricello per raggiungere il paziente in ambienti difficili.
- *Interventi secondari:* l'elicottero è impiegato per trasferire un paziente critico da un ospedale a un altro, solitamente verso strutture dotate di specializzazioni mediche non presenti nella struttura di partenza.

La classificazione anglosassone distingue invece tra:

- *Interventi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service):* interventi di soccorso sanitario direttamente sulla scena dell'incidente, con atterraggio "*fuori campo*" ma in un ambiente non ostile, senza l'uso di tecniche speciali per il recupero.
- *Interventi SAR-HHO (Search and Rescue - Helicopter Hoist Operation):* interventi di salvataggio in ambienti ostili, come quelli urbani, marittimi o montani, dove si utilizza il verricello per il recupero delle persone.
- *Interventi AA (Air Ambulance):* interventi pianificabili che coinvolgono il trasporto di pazienti tra strutture ospedaliere, utilizzando superfici idonee per l'imbarco e lo sbarco.

Queste categorie riflettono l'ampia gamma di operazioni che l'elisoccorso è in grado di eseguire, evidenziando l'importanza di un servizio versatile e rapido nella gestione delle emergenze mediche.”

CAPITOLO 3

TRASPORTO IN OSPEDALE E SECONDO TRIAGE

“Il trasporto di un paziente con trauma cranico dall'ambiente extraospedaliero all'ospedale di riferimento è un processo cruciale che richiede una valutazione approfondita da parte dei servizi di emergenza. La decisione sul trasporto dipende da vari fattori, tra cui la gravità del trauma, le risorse disponibili e la distanza dall'ospedale di riferimento.

- **Valutazione Pre-ospedaliera:** I paramedici o il personale di emergenza sul luogo dell'incidente eseguono una valutazione iniziale del paziente. Questa valutazione include l'uso della Scala di Coma di Glasgow (GCS) per determinare il livello di coscienza e identificare la gravità del trauma cranico. Altri indicatori includono la presenza di segni clinici di aumento della pressione intracranica, come la dilatazione pupillare o la perdita di coscienza.

- **Scelta del Mezzo di Trasporto:** Se il paziente è critico o situato in una zona difficile da raggiungere, può essere necessario un trasporto in elicottero per garantire un intervento tempestivo e una rapida ospedalizzazione. Per i pazienti meno gravi, il trasporto con ambulanza può essere adeguato.

In Italia, gli ospedali sono classificati in base alle loro capacità di gestione delle emergenze e dei traumi, e si suddividono in DEA di primo, secondo e terzo livello:

- **DEA di Primo Livello:** Strutture con capacità limitata nella gestione di traumi gravi ed emergenze. Possono stabilizzare il paziente ma non dispongono di risorse avanzate per trattamenti complessi.

- **DEA di Secondo Livello:** Questi ospedali hanno reparti di emergenza più avanzati e possono gestire traumi complessi e patologie critiche.

Dispongono di un'unità di terapia intensiva e di reparti specialistici, ma potrebbero non avere tutte le risorse per trattamenti neurochirurgici complessi.

- **DEA di Terzo Livello:** Ospedali con strutture altamente specializzate e complete, capaci di gestire traumi cranici gravi e complicazioni neurochirurgiche.

“Questi centri offrono interventi chirurgici complessi, unità di terapia intensiva altamente specializzate, e specialisti per ogni necessità clinica.

La scelta dell'ospedale di riferimento dipende dalla gravità del trauma e dalle risorse necessarie per il trattamento del paziente. In caso di trauma cranico severo, il paziente verrà trasportato a un DEA di terzo livello, se disponibile.

Una volta giunto in ospedale, il paziente con trauma cranico segue un iter diagnostico che include:

- **Accoglienza e Stabilizzazione:** All'arrivo, il personale ospedaliero effettua una nuova valutazione clinica per stabilizzare il paziente. Questo include il monitoraggio dei segni vitali, la gestione della via aerea e il controllo della pressione arteriosa.
- **Imaging Diagnostico:** Il primo passo è solitamente eseguire una tomografia computerizzata (TC) senza contrasto per identificare lesioni acute come emorragie, contusioni e fratture. In base ai risultati, possono essere necessari ulteriori esami come la risonanza magnetica (RM) per una valutazione più dettagliata delle lesioni cerebrali e dei danni diffusi.
- **Valutazione Neurologica:** Un neurologo o un neurochirurgo valuta il paziente per identificare eventuali deficit neurologici e pianificare il trattamento. La valutazione può includere test di imaging avanzato e monitoraggio della pressione intracranica.
- **Monitoraggio e Trattamento:** Il paziente viene monitorato continuamente per segni di deterioramento e trattato in base ai risultati degli esami diagnostici. Questo può includere il trattamento dell'edema cerebrale, la gestione dell'ipertensione intracranica e, se necessario, interventi chirurgici per decomprimere il cervello o riparare danni strutturali.
- **Riabilitazione:** Una volta stabilizzato, il paziente può essere trasferito a un centro di riabilitazione per il recupero funzionale. Il programma di riabilitazione è personalizzato in base alle specifiche necessità e ai deficit del paziente.

In sintesi, la gestione del trauma cranico richiede una rapida e precisa decisione sul trasporto, una scelta adeguata dell'ospedale di riferimento, e un iter diagnostico e terapeutico dettagliato per ottimizzare le possibilità di recupero del paziente.”

3.1 GESTIONE DEL TRAUMA CRANICO IN PRONTO SOCCORSO: LINEE GUIDA E PROCEDURE

“La gestione di un trauma cranico in pronto soccorso richiede un approccio sistematico e multidisciplinare per garantire la stabilizzazione immediata del paziente, una valutazione accurata e un trattamento adeguato. L'uso di linee guida aggiornate e l'adozione di protocolli di emergenza sono fondamentali per ottimizzare gli esiti e ridurre i rischi di complicazioni a lungo termine.¹⁵

Stabilizzazione Iniziale

- *Priorità Assoluta:* La priorità è stabilizzare le vie aeree, la respirazione e la circolazione (ABC). È fondamentale affrontare queste problematiche prima di trattare altre lesioni.
- *Valutazione del Livello di Coscienza:* Considerare un livello di coscienza depresso come possibile conseguenza di intossicazione solo dopo aver escluso lesioni cerebrali traumatiche significative.

Valutazione e Imaging

- *Tempistica della Valutazione:* Assicurarsi che un membro del personale addestrato valuti il paziente con trauma cranico entro 15 minuti dall'arrivo in ospedale.
- *Criteri di Imaging:* I medici devono essere in grado di valutare i fattori di rischio per eseguire una TC della testa e del rachide cervicale, come indicato nelle linee guida. È necessaria formazione per garantire competenza in questo ambito.¹⁵

- *Decisione per TC:* Se il paziente è ad alto rischio di lesioni cerebrali o del rachide cervicale, eseguire una valutazione clinica completa per decidere se è necessario un imaging TC.

Gestione del Trauma Cranico

- *Valutazione Immediata:* I pazienti con un punteggio della Scala di Coma di Glasgow (GCS) di 12 o inferiore devono essere considerati per il trattamento con acido tranexamico se indicato.
- *Gestione Avanzata delle Vie Aeree:* Per i pazienti con un GCS di 8 o inferiore, è essenziale il coinvolgimento precoce di un medico formato per la gestione avanzata delle vie aeree.”

Follow-Up e Consultazioni

- *Riesame dei Pazienti a Basso Rischio:* I pazienti giudicati a basso rischio alla valutazione iniziale devono essere riesaminati da un medico del pronto soccorso per decidere se è necessaria una TC.
- *Consultazione con Neurochirurgia:* Discutere con un neurochirurgo i pazienti che presentano anomalie chirurgicamente significative all'imaging o che hanno sintomi gravi come coma persistente, confusione inspiegabile, deterioramento del GCS, segni neurologici focali progressivi, crisi convulsive, lesioni penetranti o perdita di liquido cerebrospinale.

Documentazione

- *Documentazione:* Utilizzare un modulo standardizzato per la documentazione durante la valutazione e l'osservazione del trauma cranico. Il modulo dovrebbe essere uniforme in tutti i reparti e ospedali, con sezioni aggiuntive per lesioni non accidentali nei pazienti minorenni.

Gestione del Dolore e Supporto

- *Gestione del Dolore:* Trattare il dolore in modo efficace per prevenire l'aumento della pressione intracranica. Fornire rassicurazione, immobilizzare le fratture degli arti e, se necessario, cateterizzare una vescica piena.¹⁵

3.2 IMAGING DIAGNOSTICO E STRUMENTI DI VALUTAZIONE NEUROLOGICA

“L'imaging ha come obiettivi il rilevare le lesioni intracraniche ed evidenziare i loro eventuali effetti nel parenchima cerebrale circostante.

È ampiamente accettato che, in caso di trauma cranico chiuso di entità moderata o grave (GCS 3-12), l'esame neurodiagnostico iniziale più appropriato sia una tomografia computerizzata (TC) senza mezzo di contrasto del cranio. Una TC senza contrasto può rilevare lesioni potenzialmente letali come un ematoma epidurale in espansione con rischio imminente di erniazione, che richiede un'evacuazione neurochirurgica d'urgenza.¹⁶ Inoltre, la TC può identificare altre lesioni che influenzano la gestione clinica, come fratture, emorragie intracraniche, contusioni e gli effetti di massa associati.

Negli Stati Uniti, circa l'80% dei pazienti che si presentano in Pronto Soccorso con un trauma cranico viene classificato come trauma cranico lieve (GCS 13-15). Strumenti decisionali clinici che aiutano a determinare se un paziente con trauma cranico lieve necessita di una TC senza contrasto come parte della valutazione iniziale includono i criteri clinici del National Emergency X-Ray Utilization Study (NEXUS)-II, le Canadian CT Head Rules (CCHR), i criteri di New Orleans (NOC) e il Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN) per la valutazione dei traumi cranici pediatrici.

Se i pazienti con trauma cranico lieve vengono dimessi, devono essere sufficientemente vigili e orientati per comprendere le istruzioni di dimissione e devono avere una persona che li assista nelle 24 ore successive.¹⁶

Il trauma cranico può presentarsi in forme estremamente eterogenee, variando per meccanismo, gravità e localizzazione, con modelli di lesione primaria e secondaria. Le tecniche di imaging convenzionale permettono di classificare i diversi schemi di lesione strutturale del cervello. Il trauma cranico può essere emorragico o non emorragico. Le emorragie intracraniche possono localizzarsi nello spazio epidurale, subdurale, subaracnoideo, intraparenchimale o intraventricolare.

Una TC senza mezzo di contrasto è l'esame neuro diagnostico iniziale più appropriato per i traumi cranici moderati o severi. Tuttavia, esistono diverse limitazioni associate a questo tipo di esame, tra cui la sottostima delle contusioni parenchimali nel periodo immediatamente successivo al trauma, la difficoltà nel rilevare lesioni assionali diffuse e la limitata capacità di individuare i cambiamenti ischemici secondari legati all'edema cerebrale e all'ipertensione intracranica.

Le tecniche avanzate di diagnostica per immagini superano i protocolli di routine della TC e della RM, offrendo informazioni prognostiche rilevanti, migliorando le strategie terapeutiche e ottimizzando gli esiti clinici.”

16

3.2.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)

“La Tomografia Computerizzata (TC), precedentemente conosciuta come Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), utilizza una sorgente di raggi X e un rivelatore di radiazioni che ruotano attorno al paziente. Negli scanner moderni, il rivelatore è composto da 4 a 64 file di sensori o più, che registrano le radiazioni che attraversano il corpo.¹⁷ I dati raccolti dai sensori, ottenuti da angolazioni diverse attorno al soggetto, non sono visualizzati direttamente. Invece, vengono inviati a un computer che li elabora per creare immagini bidimensionali, simili a "fette" del corpo, che possono essere ricomposte in immagini tridimensionali. Durante l'esame TC, il paziente giace supino su un tavolo motorizzato che si muove attraverso l'apertura dello scanner, a forma di ciambella.

Il tavolo può spostarsi in modo incrementale, fermandosi per ogni scansione, oppure può muoversi continuamente durante l'acquisizione.

Le misurazioni, acquisite mentre il rivelatore ruota attorno al paziente, formano una spirale attorno al corpo. Per ottenere immagini chiare, il paziente deve indossare indumenti privi di metallo (bottoni, cerniere, ecc.) e rimuovere qualsiasi gioiello, poiché il metallo può interferire con le radiazioni e distorcere le immagini. È essenziale rimanere immobili e trattenere il respiro quando richiesto, per evitare immagini sfocate. In alcuni casi, potrebbe essere necessario l'uso di mezzi di contrasto radiopaco, che aiutano a differenziare i vari tessuti.

I mezzi di contrasto possono essere iniettati per via endovenosa, assunti oralmente o introdotti attraverso l'ano, a seconda del tipo di esame e della zona da valutare. Le immagini ottenute dalla TC offrono dettagli superiori sulla densità dei tessuti e sulla posizione delle anomalie rispetto alle radiografie tradizionali. Questa tecnica è particolarmente utile per la diagnostica di strutture cerebrali, testa, collo, torace e addome, fornendo immagini dettagliate di organi e tessuti non visibili con altre modalità di imaging.”

“Il monitoraggio della tomografia assiale computerizzata (TAC) nei traumi cranici gravi riguarda sia il primo esame TAC effettuato, sia quelli successivi che possono modificare, durante la fase acuta, la diagnosi iniziale dal punto di vista qualitativo o quantitativo.¹² In alcuni casi, infatti, alcune lesioni traumatiche, in particolare quelle di interesse chirurgico, possono emergere solo dopo un certo intervallo di tempo, richiedendo più di un esame TAC. L'obiettivo è classificare correttamente i pazienti in base al tipo di lesione "iniziale".

Per garantire uniformità nella descrizione, si utilizza la classificazione di Marshall (**vedi fig 2.1**), includendo informazioni sul tipo di lesione e specificando se si tratta di una lesione singola o multipla.”

Classificazione di Marshall

Classe	Definizione
Lesione diffusa I	Nessuna patologia intracranica visualizzabile alla TAC
Lesione diffusa II	Cisterne visibili con shift di 0-5 mm e/o lesioni ad alta-media densità <25 cc (compresi osso o corpi estranei)
Lesione diffusa III (swelling)	Cisterne compresse od assenti Shift della linea mediana di 0-5 mm Lesioni ad alta-media densità <25 cc
Lesione diffusa IV (shift)	Shift della linea mediana > di 5 mm Lesioni ad alta-media densità <25 cc
Massa evacuata	Qualsiasi lesione chirurgicamente evacuata specificando: Epidurale Subdurale Intraparenchimale
Massa non evacuata	Lesioni ad alta-media densità >25 cc non evacuate chirurgicamente specificando se uniche o multiple
Emorragia subaracnoidea	Presente / assente

Figura 2.1: Classificazione di Marshall [Tratta da: anestit.org, <https://www.anestit.org/siaarti/cra1.htm>]

Il monitoraggio presenta limiti significativi, poiché è dimostrato che lesioni endocraniche possono subire variazioni di volume rilevanti senza causare alterazioni significative della pressione intracranica (PIC) per un periodo prolungato. Pertanto, la combinazione tra monitoraggio clinico e strumentale, insieme a controlli TAC programmati, permette una gestione ottimale dell'evoluzione delle lesioni occupanti spazio.

Le TAC precoci sono essenziali per diagnosticare masse di interesse chirurgico; tuttavia, in alcuni casi, una TAC eseguita troppo presto potrebbe non rilevare lesioni in via di formazione. Per questo motivo, una prima TAC negativa non deve indurre un falso senso di sicurezza, ma richiede l'esecuzione di controlli successivi e un'osservazione clinica attenta, seguendo i protocolli indicati (vedi fig 2.2).

monitoraggio TAC	
Se la TAC di ingresso è negativa:	<ul style="list-style-type: none"> - ripetere l'esame entro le 24 ore; - ripetere l'esame entro 12 ore se: <ul style="list-style-type: none"> * il paziente ha presentato ipotensione arteriosa; * in presenza di alterazioni della coagulazione.
Se la TAC di ingresso non è negativa:	<ul style="list-style-type: none"> - ripetere l'esame entro le 24 ore; <ul style="list-style-type: none"> * se è stata eseguita dopo le sei ore dal trauma; * in assenza dei fattori di rischio; - ripetere l'esame entro 12 ore se: <ul style="list-style-type: none"> * è stata eseguita entro le tre-sei ore dal trauma.
Controlli successivi programmati:	<ul style="list-style-type: none"> - A 72 ore dal trauma - a 5 - 7 giorni dal trauma.
Controlli successivi mirati:	<ul style="list-style-type: none"> - in tutti i casi di deterioramento clinico (peggioramento di 2 punti GCS, segni pupillari o motori); - in caso di aumento sostenuto della PIC >25 mmHg; - in caso di diminuzione della CPP <70 mmHg per più di 15 minuti; - in caso della diminuzione della SjO2 <50% per più di 15 minuti.

Figura 2.2: Monitoraggio TAC [Tratta da: anestit.org, <https://www.anestit.org/siaarti/cra1.htm>]

3.2.2 RISONANZA MAGNETICA (RM)

“Durante una risonanza magnetica (RM), un computer registra le variazioni del campo magnetico intorno al corpo per creare immagini dettagliate e trasversali. A differenza della tomografia computerizzata (TC) e della tomografia a emissione di positroni (PET), la RMI non utilizza radiazioni ionizzanti, risultando così generalmente molto sicura.¹⁸ Nel corso dell'esame, il paziente giace supino su un tavolo motorizzato che si muove all'interno di uno scanner tubolare stretto, in grado di generare un forte campo magnetico. Normalmente, i protoni (parti a carica positiva degli atomi) nei tessuti non sono allineati in modo specifico. Tuttavia, quando esposti al forte campo magnetico dello scanner, i protoni si allineano con esso. Successivamente, lo scanner emette un impulso di onde radio che disallinea temporaneamente i protoni. Quando i protoni si riallineano con il campo magnetico, rilasciano energia sotto forma di segnali. L'intensità di questi segnali varia tra i diversi tessuti. Il computer dello scanner RMI registra questi segnali e li elabora per produrre immagini dettagliate.

Gli esaminatori possono modificare l'aspetto dei tessuti nelle immagini variando gli impulsi di onde radio, l'intensità e la direzione del campo magnetico, e altri parametri. Per esempio, il tessuto adiposo può apparire scuro su una scansione e luminoso su un'altra. Diverse modalità di scansione forniscono informazioni complementari, quindi spesso se ne acquisiscono più di una. In alcuni casi, il medico può somministrare un mezzo di contrasto contenente gadolinio, un agente paramagnetico, per migliorare la nitidezza delle immagini. Questo mezzo di contrasto aiuta a evidenziare le strutture e le anomalie, rendendo le immagini più dettagliate e diagnostiche.”

3.2.3 IMAGING DI PERFUSIONE

“L'imaging di perfusione è una tecnica avanzata di neuroimaging che permette di ottenere dati cruciali come il flusso sanguigno cerebrale, il volume ematico e il tempo di transito del sangue. Sebbene sia più comunemente impiegata nel contesto dell'ictus, attualmente viene studiata anche nella diagnosi della morte cerebrale e del trauma cranico.¹⁶

L'imaging di perfusione viene comunemente eseguito utilizzando sia la TC che la RM. Nella TC di perfusione (PCT), viene somministrato un mezzo di contrasto non diffusibile per via endovenosa (che rimane all'interno del sistema vascolare), e vengono acquisite immagini TC seriali per calcolare i parametri di perfusione. Per quanto riguarda la RM, la perfusione può essere realizzata attraverso due modalità. La prima prevede l'utilizzo di un mezzo di contrasto a base di gadolinio, anch'esso non diffusibile, somministrato durante l'esame, noto come perfusione con bolo RM o contrasto ponderato di suscettibilità dinamica (DSC). La seconda è una tecnica senza contrasto chiamata "*etichettatura spin arteriosa*" (ASL), che sfrutta l'acqua endogena del sangue, etichettata magneticamente, come tracciante di flusso diffusibile.”

Un concetto fondamentale nell'imaging di perfusione ³⁹ è il principio del volume centrale, che descrive la relazione tra il volume di un compartimento, il flusso sanguigno che lo attraversa e il tempo medio di transito del sangue all'interno di esso. Le principali misurazioni ottenibili con l'imaging di perfusione includono il ¹⁵ volume ematico cerebrale (CBV), il flusso sanguigno cerebrale (CBF), il tempo medio di transito (MTT) e il tempo di massima concentrazione (Tmax).

Così come il trauma cranico è una condizione eterogenea, anche i modelli di anomalie di perfusione osservati nei pazienti lo sono. Diversi studi hanno evidenziato difetti di perfusione in varie aree cerebrali nei pazienti con trauma cranico.¹⁶

Alterazioni della perfusione sono state riscontrate in associazione a edema cerebrale, raccolte extra-assiali e ipertensione intracranica. Un particolare studio ha suggerito che la TC di perfusione (PCT) potrebbe differenziare se un'area di ipodensità visualizzata in una TC senza contrasto sia necrotica o vitale, cosa che non è possibile ottenere con la TC senza contrasto da sola. Inoltre, la PCT fornisce informazioni sull'autoregolazione cerebrale, utili per guidare le decisioni terapeutiche.

3.2.4 IMAGING DEL TENSORE DI DIFFUSIONE

“L'imaging del tensore di diffusione è una tecnica avanzata di neuroimaging che offre dati rilevanti sulle connessioni strutturali all'interno del cervello. Questa metodica consente di ottenere informazioni preziose sulla connettività macroscopica e strutturale del cervello, a differenza di altre tecniche che si concentrano sulla connettività funzionale.

Il cervello umano è costituito da circa cento miliardi di neuroni, che comunicano attraverso dendriti e assoni. Una vista microscopica della materia grigia superficiale rivela strati di corpi cellulari neuronali orientati radialmente, interconnessi tramite una complessa rete di dendriti.

Gli assoni, che sono le estensioni dei neuroni, si estendono nella materia bianca del cervello e viaggiano in gruppi noti come tratti, collegando diverse aree cerebrali.¹⁶ Nel contesto del trauma cranico, questi assoni possono essere sottoposti a una varietà di forze, come compressione, tensione, taglio, flessione e torsione. Per questo motivo, l'imaging del tensore di diffusione (DTI) è particolarmente utile per ottenere immagini dettagliate del connettoma neuroanatomico e valutare i danni agli assoni. Le tecniche di imaging MRI convenzionali non forniscono informazioni sulla direzione dei tratti di sostanza bianca. La DTI, invece, quantifica l'asimmetria e la quantità di diffusione dell'acqua, visualizzando queste informazioni su mappe codificate a colori.

Il concetto di diffusione può essere paragonato a una goccia di inchiostro che cade su un pezzo di legno: l'espansione dell'inchiostro è più rapida lungo le venature del legno. Allo stesso modo, la diffusione dell'acqua negli assoni dipende dalla loro direzione.”

3.3 DANNO CEREBRALE PRIMARIO

“Le lesioni cerebrali possono essere classificate in primarie e secondarie, a seconda del momento in cui si verificano e dei processi coinvolti. In caso di trauma cranico, la lesione cerebrale primaria si verifica durante l'insulto iniziale e deriva dallo spostamento delle strutture cerebrali. Questa lesione si manifesta immediatamente e include contusioni, danni ai vasi sanguigni e lesioni assionali, in cui gli assoni dei neuroni vengono allungati e strappati. La barriera ematoencefalica e le meningi possono essere compromesse, e i neuroni possono morire a causa di danni meccanici diretti.¹⁶ Le lesioni cerebrali secondarie, invece, si sviluppano gradualmente e sono il risultato di una serie di processi cellulari che seguono il trauma iniziale. Queste lesioni non sono direttamente causate da danni meccanici, ma possono derivare dalla lesione primaria o svilupparsi indipendentemente.

La lesione secondaria include eventi come l'infiammazione, l'ischemia e la morte cellulare programmata, che si verificano come conseguenze del danno iniziale.

La lesione primaria è caratterizzata da una soglia di deformazione dei tessuti cerebrali: quando i tessuti vengono deformati oltre questa soglia, subiscono danni. Le diverse regioni del cervello possono rispondere in modo differente al carico meccanico a causa delle loro proprietà specifiche, come la composizione del tessuto mielinizzato rispetto ad altri tipi di tessuto. Pertanto, alcune aree cerebrali possono essere più vulnerabili al danno meccanico durante la lesione primaria, contribuendo così allo sviluppo della lesione secondaria.”

3.3.1 DANNO CEREBRALE SECONDARIO

“La lesione cerebrale secondaria è un effetto indiretto del trauma iniziale e deriva dai processi che si avviano a seguito dell'infortunio. Questa lesione si sviluppa nelle ore e nei giorni successivi all'infortunio primario e contribuisce significativamente al danno cerebrale e alla morte che possono derivare dal trauma cranico. A differenza di molti altri tipi di trauma, una grande percentuale delle persone che muoiono a causa di lesioni cerebrali non decede immediatamente, ma piuttosto giorni o settimane dopo l'evento.¹⁹ Inoltre, invece di migliorare come avviene generalmente per altri tipi di lesioni, circa il 40% delle persone con trauma cranico può deteriorarsi ulteriormente, spesso a causa della lesione secondaria, che può danneggiare i neuroni non colpiti dal trauma primario.

La lesione secondaria può manifestarsi attraverso complicazioni come:

- *ischemia* (insufficiente flusso sanguigno),
- *ipossia cerebrale* (insufficiente ossigeno nel cervello),
- *ipotensione* (pressione sanguigna bassa),
- *edema cerebrale* (gonfiore del cervello),
- *alterazioni del flusso sanguigno cerebrale e aumento della pressione intracranica* (pressione all'interno del cranio).”

¹¹ Se la pressione intracranica aumenta eccessivamente, può portare a erniazione cerebrale, una condizione letale in cui parti del cervello vengono schiacciate oltre le strutture del cranio.

“Altre forme di lesione secondaria includono ipercapnia (elevati livelli di anidride carbonica nel sangue), acidosi (eccessiva acidità del sangue), meningite e ascesso cerebrale. Inoltre, alterazioni nella liberazione dei neurotrasmettitori, le sostanze chimiche utilizzate dalle cellule cerebrali per comunicare, possono causare danni secondari.

Gli squilibri nei neurotrasmettitori possono portare all'eccitotossicità, un danno alle cellule cerebrali derivante dall'iperattivazione dei recettori biochimici per i neurotrasmettitori eccitatori, che aumenta la probabilità di attivazione dei neuroni. L'eccitotossicità può provocare danni cellulari tramite i radicali liberi, potenzialmente conducendo alla neurodegenerazione. Un altro fattore nella lesione secondaria è la perdita dell'autoregolazione cerebrale, la capacità dei vasi sanguigni del cervello di regolare il flusso sanguigno cerebrale. Altri aspetti del danno secondario comprendono la rottura della barriera ematoencefalica, l'edema, l'ischemia e l'ipossia.¹⁹ L'ischemia è una delle principali cause di danno cerebrale secondario dopo il trauma cranico e meccanismi simili sono coinvolti nella lesione secondaria dopo ischemia, trauma e lesioni dovute a carenza di ossigeno. Dopo un ictus, si verifica una cascata ischemica, una serie di eventi biochimici che contribuiscono al danno cerebrale. poiché la lesione secondaria si verifica nel tempo, può essere prevenuta in parte adottando misure per prevenire complicazioni come l'ipossia (carenza di ossigeno).”

Gli elementi chiave della terapia per prevenire il danno cerebrale secondario includono:

- **Posizione della testa:** È fondamentale mantenere una posizione neutra della testa e del collo per prevenire l'aumento della pressione intracranica.
- **Normoglicemia:** È essenziale mantenere livelli normali di glucosio nel sangue.

L'iperglicemia può ridurre la produzione di ATP, portando ad acidosi ischemica, mentre l'ipoglicemia può aumentare la degradazione dei fosfolipidi e il rilascio di acidi grassi, aggravando il danno cellulare.

- **Osmoterapia:** L'uso di diuretici osmotici può aiutare a ridurre l'edema cerebrale.
- **Temperatura corporea:** È importante mantenere una temperatura corporea normale per evitare ulteriori danni cerebrali.
- **Pressione sanguigna:** La pressione sanguigna deve essere mantenuta a livelli ottimali per garantire un adeguato afflusso di sangue al cervello.
- **Ossigenazione:** È cruciale garantire un'adeguata ossigenazione, con una PaO₂ (pressione parziale dell'ossigeno) superiore al 90%.
- **Terapia con barbiturici:** In alcuni casi, l'uso di barbiturici può essere raccomandato per ridurre l'attività cerebrale e abbassare la pressione intracranica.

“Questi interventi mirano a ottimizzare le condizioni cerebrali e a ridurre il rischio di ulteriori danni dopo un trauma cranico.

Il principale obiettivo nella prevenzione del danno cerebrale secondario, oltre al controllo della pressione intracranica (PIC), è il mantenimento dell'omeostasi dell'organismo. Questo deve essere assicurato durante tutte le fasi del trattamento, in particolare in Rianimazione.¹² Un controllo precoce, meticoloso e continuo della pressione arteriosa (PA sistolica >110 mmHg), un'adeguata sedazione e analgesia (assenza di movimenti, tosse, risposte neurovegetative e lacrimazione, adattamento alla ventilazione), insieme a un trasporto ottimale di ossigeno (emoglobina adeguata e saturazione dell'ossigeno superiore al 95%), normovolemia, normocapnia, normosodiemia, normoglicemia e normotermia, sono interventi fondamentali per influenzare positivamente l'outcome. Eventuali interventi terapeutici che deviano dall'omeostasi (come ipocapnia o ipotermia) devono essere mirati e attentamente monitorati.”

Monitoraggio strumentale standard:

“Un monitoraggio strumentale minimo è essenziale in qualsiasi reparto di rianimazione accreditato per il trattamento di gravi traumatizzati cranici. Questo include:

- **Monitoraggio continuo della pressione arteriosa cruenta:** fondamentale per calcolare la pressione di perfusione cerebrale (PPC) in presenza di monitoraggio concomitante della PIC.
- **Elettrocardiogramma.**
- **Pressione Venosa Centrale (PVC):** indicatore semplice ma utile dello stato volêmico. Nei pazienti emodinamicamente instabili o in trattamento con vasopressori, può essere necessario un catetere di Swan-Ganz.
- **Pulsossimetria (SaO₂):** è essenziale mantenere una saturazione dell'ossigeno superiore al 95%, poiché anche brevi episodi di ipossia possono influenzare negativamente la prognosi.
- **Diuresi oraria:** un altro indice indiretto della perfusione. La monitoraggio oraria è cruciale, poiché variazioni della diuresi possono indicare disfunzioni endocrine (es. iper- o iposecrezione di ADH).
- **Temperatura corporea:** deve essere monitorata almeno ogni ora, preferibilmente in modo continuo, poiché l'aumento della temperatura cerebrale incrementa la domanda di ossigeno, aumentando il rischio di ischemia cerebrale. L'ipertermia deve essere trattata tempestivamente.”

Monitoraggio respiratorio:

“Per mantenere un'adeguata ossigenazione e controllo della CO₂ ematica, si raccomandano:

- **Emogasanalisi** ogni 8 ore e in caso di deterioramento neurologico o cambiamenti delle condizioni cardiocircolatorie, della saturazione venosa giugulare (SjO₂), della ventilazione, della saturazione dell'ossigeno (SaO₂) e della CO₂ espirata (ETCO₂), o variazioni di temperatura e sedazione.

- **Monitoraggio della CO₂ di fine espirazione (ETCO₂)** e delle pressioni delle vie aeree.
- **Radiografia toracica:** deve essere disponibile 24/7 per la gestione di sospetti pneumotoraci, posizionamento del catetere PVC o reintubazioni, e in risposta a rilievi clinici o monitoraggi respiratori. Deve essere sempre effettuabile anche una tracheobroncoscopia.”

⁴**Monitoraggio di laboratorio:**

Si ⁴sottolinea l'importanza di controllare i livelli di sodiemia, poiché influenzano il ⁴flusso di acqua attraverso la barriera emato-encefalica, e della glicemia, poiché il suo squilibrio può amplificare i danni da alterato equilibrio acido-base e del metabolismo energetico delle cellule cerebrali.¹²

CAPITOLO 4

PRESSIONE INTRACRANICA: FISIOLOGIA E MONITORAGGIO

“La pressione intracranica (PIC) è un parametro fondamentale nel monitoraggio e nella gestione dei pazienti con lesioni cerebrali. Essa viene mantenuta stabile da delicati meccanismi omeostatici, ma può essere alterata da condizioni patologiche che compromettono la perfusione cerebrale, come traumi cranici, encefalopatie post-anossiche o emorragie intracraniche. Il monitoraggio della PIC fornisce informazioni utili per la diagnosi, la regolazione della terapia e l'indicazione di un eventuale intervento chirurgico.²⁰

Nel 1783, la scatola cranica venne descritta come un "contenitore rigido". Monroe e Kellie ipotizzarono che, essendo il cranio rigido e inestensibile, l'encefalo non può espandersi senza compromettere la fisiologia, causando un aumento della PIC. Queste teorie, ancora valide, descrivono il cranio come una struttura non flessibile, contenente tre compartimenti principali: il compartimento ematico, quello parenchimale e quello liquorale, che insieme determinano la pressione intracranica.

Poiché il volume cerebrale non può ridursi, la PIC è mantenuta stabile attraverso meccanismi di compensazione cerebrale. Un aumento del volume cerebrale, causato da condizioni come edema, tumori o emorragie, è compensato dalla riduzione del volume del liquido cerebrospinale (CSF), che scorre verso gli spazi subaracnoidei spinali, e dalla diminuzione del volume ematico, principalmente attraverso la compressione dei vasi venosi e arteriosi. Tuttavia, il compartimento liquorale e quello ematico rappresentano solo il 10% dello spazio intracranico, limitando la loro capacità di compensare un aumento patologico del volume cerebrale.²⁰

La misurazione della PIC è cruciale per valutare la gravità e la progressione di condizioni patologiche, poiché permette di identificare precocemente lesioni espansive.

Di conseguenza, il trattamento può essere rapidamente adattato in base ai valori della PIC, considerando il suo impatto sul flusso sanguigno cerebrale, sul metabolismo e sull'ossigenazione cerebrale.”

53

Valori della pressione intracranica:

“I valori normali di una PIC hanno un range compreso tra 5 e 15 mmHg, mentre i valori patologici sono > 20 mmHg.²⁰

L'ipertensione endocranica può compromettere la perfusione cerebrale, motivo per cui, oltre alla pressione intracranica (PIC), viene monitorata anche la pressione di perfusione cerebrale (PPC).

"La PPC è calcolata come la differenza tra la pressione arteriosa media (PAM) e la PIC ($PPC = PAM - PIC$)."

Un valore fisiologico di PPC è superiore a 60 mmHg. Un aumento della PIC che riduce la perfusione cerebrale può provocare danni cerebrali primari.

Valori di PIC superiori a 20 mmHg aumentano il rischio di erniazione cerebrale, compromettendo ulteriormente la perfusione cerebrale e esponendo il cervello a un potenziale danno ischemico.²⁰

Esistono diversi sistemi per monitorare la pressione intracranica (PIC), che utilizzano cateteri con sensori a fibre ottiche, sensori idraulici o microsensori a ponte di Wheatstone. Questi cateteri possono essere posizionati:

- nei ventricoli laterali (monitoraggio intraventricolare o catetere ventricolare)
- negli spazi subdurali (monitoraggio subdurale o epidurale)
- nel parenchima cerebrale (monitoraggio intraparenchimale).

Il monitoraggio intraparenchimale è il metodo più comunemente impiegato, mentre l'inserimento del catetere ventricolare è considerato il più vantaggioso poiché consente anche la riduzione della pressione intracranica attraverso la rimozione del liquido cerebrospinale (liquor). Tuttavia, la ventricolostomia è il metodo più invasivo, associato a un rischio maggiore di infezioni.²⁰

L'ipertensione intracranica rappresenta la principale minaccia per la sopravvivenza del paziente traumatizzato in fase acuta. Non può essere adeguatamente rilevata tramite metodi indiretti né con la TAC in modo qualitativamente e quantitativamente soddisfacente.”

Indicazioni per il monitoraggio della pressione intracranica (PIC):

“Il monitoraggio della PIC è indicato nei pazienti emodinamicamente stabili (pressione arteriosa sistolica >110 mmHg e saturazione di ossigeno >95%) con un punteggio GCS pari a 8, e con evidenze radiologiche di danno encefalico (lesioni iperdense come ematomi o contusioni, oppure lesioni ipodense come edema o cisterne basali compresse).²¹ Nei pazienti con GCS pari a 8 e TAC negativa, il monitoraggio è indicato se presenti almeno due dei seguenti fattori:

- alterazioni del diametro pupillare o del riflesso pupillare alla luce;
 - asimmetria nella risposta motoria;
 - ipotensione arteriosa;
 - età superiore a 40 anni.
- Devono essere escluse le cause di coma metabolico o farmacologico prima di procedere con il monitoraggio.”

Quando posizionare il monitoraggio:

Il monitoraggio dovrebbe essere avviato il prima possibile, dopo la stabilizzazione clinica e una corretta diagnosi, che includa tutti gli esami strumentali necessari.

Dove posizionare il monitoraggio:

La sala operatoria è preferibile per garantire condizioni sterili, sebbene il posizionamento al letto del paziente in Rianimazione possa essere eseguito quando necessario.

Tecnica di monitoraggio:

La ¹³ prima scelta per il monitoraggio della PIC è il posizionamento di un catetere ventricolare. Se non si riesce a raggiungere la cavità ventricolare dopo due tentativi, si consiglia di utilizzare ⁴ un catetere subdurale o parenchimale.²¹

Durata del monitoraggio:

Non ci sono limiti temporali rigidi per il monitoraggio; la durata dipende dal quadro clinico del paziente.

Sorveglianza delle complicanze:

“È essenziale mantenere rigorose misure di asepsi durante le manovre di drenaggio del liquido cerebrospinale o durante i prelievi. L'uso di sistemi di drenaggio chiusi è fortemente raccomandato per ridurre il rischio di infezioni. È consigliato eseguire prelievi per esami citochimici e batteriologici in tutti i casi in cui viene effettuata una deliquorazione, e comunque dopo il terzo giorno di monitoraggio.”

"È fondamentale monitorare contemporaneamente la Pressione Arteriosa Media (PAM) per il calcolo continuo della Pressione di Perfusion Cerebrale (PPC), dato che $PPC = PAM - PIC$."

Per una corretta misurazione della PPC, ⁴ il trasduttore della pressione arteriosa deve essere posizionato a livello del meato acustico esterno. Durante la deliquorazione terapeutica, i valori rilevati non rappresentano la reale PIC, poiché il sistema è aperto. ⁴ Inoltre, in caso di decompressione ossea o perdita di liquido cerebrospinale, i valori monitorizzati della PIC potrebbero sottostimare la gravità del gonfiore cerebrale o risultare inattendibili, a seconda delle modalità di monitoraggio. Pertanto, soprattutto in caso di decompressione ossea, anche minimi aumenti della PIC devono essere considerati allarmanti.

⁴ In presenza di masse sottotentoriali, può verificarsi un'ernia cerebrale o la compressione del tronco encefalico anche con valori di PIC non elevati, se misurati nel compartimento sovratentoriale. In molti centri, è considerato prudente misurare la PIC nei pazienti sottoposti a evacuazione di ematoma intracranico, inserendo un catetere alla fine dell'intervento.²¹

Procedura di posizionamento:

“Dopo aver identificato il punto di inserzione, si procede con l'infiltrazione di anestetico locale, solitamente una combinazione di lidocaina e adrenalina, per l'anestesia cutanea e sottocutanea. Il punto di inserzione corrisponde al "Kocher's point," che si trova all'incrocio tra una linea immaginaria medio-pupillare (parallela e circa 3 cm distante dalla linea sagittale mediana) e una linea che congiunge il meato uditivo esterno con il canto laterale dell'occhio.²⁰

Si esegue quindi un'incisione antero-posteriore del cuoio capelluto, seguita dal sollevamento del periostio per esporre la teca cranica. Successivamente, utilizzando un trapano, viene creato un foro cranico. Durante questa fase, è essenziale mantenere la testa completamente stabile, con l'aiuto di un collaboratore.

Dopo aver installato un porta catetere a vite, si procede alla perforazione della dura madre con un ago cannula. Il catetere intracranico viene poi collegato a un trasduttore elettrico di pressione. Dopo l'azzeramento del sistema (regolato all'altezza del meato uditivo esterno) e il collegamento al monitor, la punta del catetere viene inserita nel parenchima cerebrale fino a ottenere una curva di pressione adeguata.”²⁰

4.1 DERIVAZIONE VENTRIVOLARE ESTERNA

“Può essere utilizzata anche la derivazione ventricolare esterna (DVE), cioè un device inserito chirurgicamente all’interno del sistema ventricolare, gestito nelle U.O. di neurochirurgia, in grado di monitorare la pressione intracranica ed eventualmente trattarne un incremento attraverso il drenaggio di liquor cefalorachidiano.²²

È un provvedimento temporaneo che ha due obiettivi principali:

- *monitoraggio della PIC*
- *funge da drenaggio*

Le indicazioni terapeutiche per la derivazione ventricolare esterna includono Trauma cranico grave, il drenaggio del liquor a scopo decompressivo dalle cavità ventricolari e a fini terapeutici per esami culturali e chimico-fisici e per valutarne le caratteristiche e nell’idrocefalo post-emorragico, tutte condizioni che determinano un aumento della pressione intracranica.²²

Si pratica un piccolo foro nella teca cranica e si posiziona un catetere all’interno del sistema ventricolare; tale catetere viene collegato ad una valvola telemetrica programmabile esternamente che viene settata su una determinata pressione di apertura in base alla PIC che si voglia mantenere. Catetere e valvola vengono connessi ad un catetere distale che viene tunnelizzato sotto la cute dietro l’orecchio per la DVE, che sarà a sua volta collegato ad un sistema di raccolta o, al livello del torace per la derivazione ventricolare atriale, e al livello dell’addome per la derivazione ventricolare peritoneale, apparati in cui il liquor drenato verrà poi riassorbito.”

4.1.1 GESTIONE INFERMIERISTICA DELLA DVE

“L’infermiere è responsabile di mantenere il corretto posizionamento e funzionamento della derivazione ventricolare esterna (DVE) e di monitorare il liquido drenato. In caso di dislocazione o anomalie, deve immediatamente informare l’anestesista.²²

Di norma, il neurochirurgo prescrive la quantità di liquor da drenare (circa 10 ml/ora). L'infermiere regola la quantità di liquor drenato controllando la camera di gocciolamento del sistema e annota la quantità drenata, insieme ai valori di PIC e PPC, sulla cartella clinica.

Ad ogni turno, l'infermiere deve:

- *Registrare la quantità di liquor drenato*
- *Descrivere le caratteristiche del liquor (ematico, torbido, limpido, ecc.)*
- *Segnalare eventuali malfunzionamenti o ostruzioni del sistema*
- *Informare tempestivamente di variazioni significative nella quantità di liquor drenato*
- *Verificare che il circuito sia correttamente collegato ed eseguire lo zero*
- *Supportare il medico nei prelievi di liquor per esami chimico-fisici e microbiologici.*

L'infermiere deve saper riconoscere variazioni fisiologiche o patologiche della PIC. Ad esempio, aumenti della pressione intracranica possono essere fisiologici durante procedure come la broncoaspirazione, il cambio di postura o il colpo di tosse, anche se queste manovre devono comunque essere eseguite con attenzione e precisione.²²

Il posizionamento del paziente in decubito laterale, anche per brevi periodi (come per il cambio delle lenzuola), deve essere fatto da due infermieri insieme all'anestesista, il quale tiene la testa in asse per garantire il corretto deflusso venoso, evitando picchi di pressione intracranica.

Durante il trasporto del paziente (in sala operatoria, TAC, ecc.), è necessario chiudere temporaneamente il sistema di drenaggio per prevenire il reflusso di liquor nel cranio.

La derivazione ventricolare esterna (DVE) è protetta da una medicazione sterile. La gestione segue generalmente le procedure operative del reparto, ma come regola generale, una nuova medicazione deve essere applicata se quella esistente è sporca o danneggiata.

Durante ogni cambio di medicazione, è fondamentale verificare che il sito di inserzione non presenti segni di arrossamento, edema, o perdite locali di sangue o liquor. Inoltre, bisogna controllare che la DVE sia correttamente posizionata e che i punti di fissaggio siano ben saldi.”²²

4.2 INTERVENTO DI NEUROCHIRURGIA CON DRENAGGIO DELL’EMMORRAGIA SUBDURALE

“In alcuni casi, l’emorragia subdurale può essere gestita in modo conservativo, con riposo e ripetuti esami TAC cerebrali per monitorare l'evoluzione. Se la quantità di fluido è limitata, può riassorbirsi spontaneamente nel tempo. A volte viene prescritta una terapia a base di cortisone per un breve periodo. Tuttavia, il trattamento più efficace e rapido è generalmente di tipo chirurgico. Questo intervento prevede la creazione di uno o più fori nel cranio, di dimensioni variabili a seconda della posizione e delle dimensioni della raccolta, seguita dall'incisione delle meningi e dal drenaggio del fluido accumulato.”²³

4.2.1 GESTIONE DEL DRENAGGIO INTRACRANICO

“Nel trattamento dell'ematoma subdurale, il drenaggio può essere posizionato sia nello spazio subdurale che nello spazio sottocutaneo. Questi drenaggi, generalmente collegati a un sistema di raccolta chiuso, vengono lasciati in loco con una leggera aspirazione o a caduta. Si utilizzano solitamente drenaggi tipo "Redon" o "Jackson Pratt", di vari diametri a seconda delle esigenze del paziente. Nel caso di ematomi subdurali cronici bilaterali, si posizionano due drenaggi, uno per lato. Il controllo dei volumi drenati deve tenere conto della variabilità nel quantitativo di sangue raccolto, poiché gran parte dell'ematoma viene solitamente drenata durante l'intervento.”²³

Esistono inoltre tecniche di evacuazione "bed-side", che in casi selezionati consentono di eseguire la procedura al letto del paziente, utilizzando un sistema di drenaggio collegato a un "twist drill". La gestione del drenaggio, in questo caso, è analoga a quella tradizionale.

La cura del drenaggio cranico nei pazienti sottoposti a evacuazione di ematoma subdurale cronico deve seguire le comuni norme di asepsi delle ferite chirurgiche. È importante assicurarsi che il drenaggio sia ben fissato alla cute per evitare che si sfili durante le manovre di nursing o per movimenti accidentali del paziente. Il catetere deve rimanere stabile e sicuro.²³

Questo intervento può essere eseguito in anestesia generale o locale. Dopo l'operazione, il paziente deve rimanere disteso a letto per 48 ore e viene gradualmente mobilizzato. Generalmente, dopo 4-5 giorni, il paziente può essere dimesso. Una TAC di controllo può essere programmata durante il ricovero o nelle settimane successive.

Il paziente può riprendere una vita normale entro uno o due mesi dall'intervento. A livello della cicatrice potrebbe comparire una lieve depressione ossea, priva di significato clinico e che non richiede alcun trattamento. È comune avvertire un leggero mal di testa, facilmente trattabile con analgesici da banco. Se il paziente era in terapia con aspirina, questa può essere ripresa circa due settimane dopo l'intervento.”²³

4.3 CRANIOTOMIA DECOMPRESSIVA

“La craniotomia decompressiva è una procedura chirurgica utilizzata per alleviare la pressione intracranica causata da un rigonfiamento cerebrale diffuso, spesso conseguente a DAI. È indicata nei casi in cui vi sia un aumento della pressione intracranica (PIC), con rischio di erniazione cerebrale, che non possa essere trattato né farmacologicamente né chirurgicamente (ad esempio asportando un ematoma intracranico)

L'obiettivo della craniotomia decompressiva è ridurre la pressione intracranica e prevenire danni neurologici irreversibili o il decesso del paziente.”

Indicazioni:

La craniotomia decompressiva viene eseguita in urgenza in pazienti con:

- Ematoma subdurale acuto con associato rigonfiamento cerebrale diffuso
- Rigonfiamento cerebrale diffuso spesso conseguente ad un quadro di DAI

Il paziente viene posto in anestesia generale per garantire immobilità e analgesia. Viene rasata l'area del cuoio capelluto corrispondente al sito chirurgico e si applica un antisettico per la sterilizzazione.

4.3.1 GESTIONE POSTOPERATORIA DEL PAZIENTE CON CRANIOTOMIA DECOMPRESSIVA

Il paziente viene monitorato in terapia intensiva, con particolare attenzione ai parametri neurologici, emodinamici e alla pressione intracranica.

Controllo Imaging:

Una TAC di controllo viene eseguita post-operatoriamente per valutare l'efficacia della decompressione e verificare l'eventuale presenza di sanguinamenti residui o recidive. Il drenaggio, se presente, viene rimosso solitamente dopo 48-72 ore, a seconda delle condizioni del paziente.

Le principali complicanze possono essere date da:

- Infezione: Rischio di meningite o ascesso cerebrale, soprattutto nei casi di drenaggio prolungato.
- Emorragia Recidivante: Necessità di monitoraggio costante e potenziale reintervento.
- Danno Neurologico: In caso di ritardo nell'intervento o mancato drenaggio adeguato.

La craniotomia decompressiva è una procedura complessa ma salvavita nei casi di emorragie intracraniche che minacciano la vita del paziente. La corretta

esecuzione e gestione post-operatoria sono fondamentali per ridurre il rischio di complicanze e favorire il recupero neurologico.

CAPITOLO 5

GESTIONE INFERMIERISTICA POSTOPERATORIA IN UNITA' COMPLESSA DI NEURORIANIMAZIONE E TRATTAMENTO MEDICO

“Lo scopo principale della terapia medica nel paziente con trauma cranico è prevenire o ridurre i danni cerebrali secondari. Negli ultimi decenni si sono fatti significativi progressi nella comprensione fisiopatologica del trauma cranico. È emerso un concetto fondamentale dalle ricerche cliniche e sperimentali: il danno neurologico non si limita al momento dell'impatto (danno primario), ma continua a svilupparsi nelle ore e nei giorni successivi (danno secondario).

Il danno secondario può derivare da fattori intracranici o extracranici, e la maggior parte degli insulti secondari ha conseguenze neuropatologiche di tipo ischemico. Tra le cause intracraniche vi sono: ipertensione endocranica, lesioni espansive, edema cerebrale, idrocefalo, infezioni, crisi epilettiche, alterazioni del flusso ematico cerebrale, danno da radicali liberi e sostanze eccitotossiche.

Le cause extracerebrali includono: ipotensione arteriosa, ipossia, anemia, ipertermia, alterazioni dei livelli di anidride carbonica (iper/ipocapnia), anomalie elettrolitiche come l'iposodiemia, alterazioni glicemiche (ipo/iperglicemia), e disturbi dell'equilibrio acido-base.

Tra gli insulti secondari, il più pericoloso è il ritardo nella diagnosi e nell'evacuazione degli ematomi intracranici. È essenziale sottolineare che la terapia medica, in presenza di lesioni che richiedono un intervento chirurgico, ha lo scopo di stabilizzare temporaneamente il paziente per consentire un rapido accesso alla sala operatoria. Tuttavia, la terapia medica non può sostituire l'evacuazione chirurgica, che, quando indicata, rimane l'unico trattamento realmente efficace.”

5.1 EMODINAMICA: VOLEMIA, PRESSIONE ARTERIOSA, INOTROPI E VASOCOSTRITTORI

Volemia:

“Il paziente con trauma cranico deve essere mantenuto in uno stato di normovolemia, e la volemia deve essere rapidamente ripristinata qualora risultasse ridotta, condizione spesso riscontrata nei pazienti traumatizzati. È fondamentale escludere o diagnosticare tempestivamente un'emorragia esterna e/o interna, poiché il trattamento di quest'ultima è una priorità assoluta. Inoltre, è necessario escludere o identificare eventuali complicanze come il pneumotorace o il tamponamento pericardico, che, se presenti, devono essere trattate immediatamente tramite drenaggio. Non vi sono indicazioni per una restrizione idrica in questi pazienti.”

Pressione arteriosa:

“La pressione di perfusione cerebrale (PPC) deve essere mantenuta superiore a 70 mmHg per garantire un adeguato flusso ematico cerebrale, particolarmente ridotto nelle prime ore post-trauma, e per prevenire gli effetti dannosi dell'ipotensione. La PPC si calcola come differenza tra la pressione arteriosa media (PAM) e la pressione intracranica (PIC), quindi è essenziale monitorare entrambi i parametri contemporaneamente.

L'ipotensione deve essere evitata o corretta immediatamente, poiché raramente è causata dal trauma cranico stesso. In genere, è dovuta a fattori extracranici, che devono essere rapidamente individuati e trattati. Tra le cause più comuni di ipotensione troviamo:

Perdite ematiche:

- *Visibili:* lesioni dello scalpo (particolarmente nei bambini), traumi maxillo-facciali, fratture esposte.
- *Occulte:* ematomi intra/retroperitoneali, emotorace, ematomi pelvici, fratture di ossa lunghe, rottura dell'aorta.
- *Lesioni del midollo spinale.*
- *Pneumotorace.*
- *Contusione o tamponamento cardiaco.*
- *Eccessiva sedazione.*

Per garantire la stabilità del paziente è necessario mantenere una normotensione con una pressione arteriosa media superiore a 90 mmHg. Si raccomanda il monitoraggio continuo della pressione arteriosa con un sistema invasivo, preferibilmente attraverso l'arteria radiale. Il trasduttore di pressione deve essere posizionato a livello del meato acustico esterno per un calcolo accurato della PPC.”

Inotropi e vasocostrittori:

“È fondamentale garantire un'adeguata pressione di perfusione cerebrale in ogni momento. Per questo motivo, l'uso di farmaci vasocostrittori che aumentano la pressione arteriosa media (PAM) diventa spesso necessario. Inotropi e vasocostrittori sono comunemente impiegati nelle terapie intensive per migliorare la funzione cardiaca e/o aumentare la pressione arteriosa. Tuttavia, dato che i pazienti politraumatizzati sono particolarmente suscettibili a riduzioni della perfusione renale, l'uso di questi farmaci deve sempre assicurare un'adeguata perfusione renale.

È importante sottolineare che l'uso di farmaci vasocostrittori non sostituisce o elimina la necessità di trattare l'ipertensione intracranica, poiché il controllo della (PIC) rimane la priorità per mantenere o migliorare la pressione di perfusione cerebrale (PPC).”

“L'impiego di farmaci vasocostrittori è indicato nei seguenti casi:

Per aumentare la *PAM* quando rimane insufficiente dopo il ripristino del volume circolante, al fine di ottenere una normotensione arteriosa ($PAM >90$ mmHg).

Per migliorare la *PPC* quando il trattamento dell'ipertensione intracranica non è sufficiente per raggiungere una $PPC >70$ mmHg.

I farmaci comunemente utilizzati includono:

- ***Dopamina:***

A dosi di 2-5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$, aumenta la contrattilità cardiaca e la gittata.

A dosi più elevate (fino a 10 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$), aumenta ulteriormente la gittata con un moderato incremento della pressione.

Oltre i 10 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$, aumenta le resistenze vascolari periferiche, con conseguente incremento della *PAM*.

- ***Noradrenalina:***

Aumenta sia la pressione arteriosa che le resistenze vascolari sistemiche.

Il dosaggio iniziale raccomandato è di 0,02-0,04 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$, ma può essere aumentato secondo necessità, prestando particolare attenzione alla funzione renale per evitare danni.

Durante la somministrazione di farmaci simpaticomimetici, la funzionalità renale deve essere attentamente monitorata, poiché l'uso combinato di vasocostrittori con farmaci come mannitolo, aminoglicosidi o vancomicina può aumentare il rischio di insufficienza renale. Tale rischio può essere ridotto mantenendo una corretta volemia e un'adeguata infusione di liquidi.”

5.1.1 TRATTAMENTO URGENTE DI SOSPETTA IPERTENSIONE ENDOCRANICA

“Le scelte terapeutiche devono basarsi su tutte le informazioni cliniche e strumentali disponibili. La letteratura propone due strategie principali:

- *Trattamento mirato*: basato su una diagnosi eziopatogenetica dell'aumento della PIC, ottenuta attraverso il monitoraggio multiparametrico.
- *Trattamento a scalini*: prevede l'uso iniziale di interventi meno invasivi e gravati da minori complicanze, passando poi a trattamenti più aggressivi solo se quelli iniziali non risultano efficaci.

Non esistono evidenze che dimostrino la superiorità di uno dei due approcci, e spesso non è possibile identificare con precisione la causa dell'aumento della PIC attraverso il monitoraggio multiparametrico. Il trattamento a scalini è raccomandato per la sua semplicità e per la possibilità di essere applicato anche in centri dove non è disponibile un monitoraggio avanzato.”

Terapia a scalini:

Il protocollo prevede, oltre alla sedazione e analgesia di base, l'impiego sequenziale di deliquorazione, mannitolo e ipocapnia moderata.

In molti centri, si inizia con la deliquorazione e si somministra mannitolo solo se questa si dimostra inefficace. L'iperventilazione viene riservata ai casi in cui la PIC rimane elevata nonostante l'uso di sedazione, deliquorazione e mannitolo.

5.1.2 DELIQUORAZIONE

“La deliquorazione consente di ridurre rapidamente il volume intracranico, diminuendo la PIC:

È possibile solo tramite un catetere ventricolare. La riduzione della PIC è spesso di breve durata. La rimozione del liquor deve essere lenta, con un gradiente tra la punta del catetere e il punto di raccolta del liquor di circa 10 cm H₂O, per evitare effetti avversi.

Una rimozione troppo rapida può causare collasso ventricolare o effetti di suzione sull'ependima, con possibile sanguinamento. Il catetere deve essere manipolato il meno possibile per minimizzare il rischio di infezioni. La deliquorazione impedisce la lettura simultanea della PIC, poiché avviene con il sistema di misurazione aperto, e deve quindi essere utilizzata in modo intermittente.”

5.1.3 MANNITOLO

“Il mannitolo ha sostituito altri diuretici osmotici nella pratica clinica e agisce tramite effetti emodinamici e osmotici:

- *Effetti emodinamici*: aumenta la volemia, riduce l'ematocrito e la viscosità ematica, aumenta la gittata cardiaca e la pressione arteriosa, migliorando il flusso cerebrale e riducendo la PIC.
- *Effetto osmotico*: richiama acqua dai tessuti cerebrali nei vasi, riducendo il volume intracranico.

Somministrare in boli ripetuti (0,25-1g/kg in 15-20 minuti). L'effetto si manifesta dopo 15-30 minuti e dura tra 90 minuti e 6 ore.

È necessario monitorare l'osmolarità sierica, mantenendola sotto i 320 mOsm, e rimpiazzare i liquidi per evitare ipovolemia. Dosi elevate di mannitolo possono causare insufficienza renale, soprattutto se associato a farmaci nefrotossici o in presenza di sepsi. Non si raccomanda l'uso combinato con altri diuretici, come la furosemide, per evitare ipovolemia eccessiva.”

5.1.4 IPERVENTILAZIONE (IPOCAPNIA)

“L'iperventilazione riduce rapidamente la PIC attraverso la vasocostrizione cerebrale, ma può ridurre il flusso ematico cerebrale del 3% per ogni mmHg di diminuzione della PaCO₂. Nelle prime 24 ore dopo un trauma cranico, l'iperventilazione può aumentare il rischio di ischemia; quindi, è indicata solo in presenza di segni di erniazione transtentoriale. Si consiglia di mantenere la

PaCO₂ tra 30 e 35 mmHg, utilizzando un'ipocapnia moderata e solo per il tempo necessario, monitorando attentamente la PIC e il flusso cerebrale.”

5.1.5 TIOPENTONE SODICO

“Il tiopentone può ridurre la PIC in pazienti con ipertensione endocranica refrattaria alle terapie standard, agendo principalmente riducendo il metabolismo cerebrale e il flusso ematico.

Tuttavia, il suo uso è limitato da effetti collaterali significativi, tra cui ipotensione, depressione cardiocircolatoria e un aumento del rischio di infezioni. Non vi è evidenza di efficacia clinica per l'uso precoce a scopo preventivo. Il suo impiego è riservato a casi estremi, con monitoraggio EEG continuo e supporto emodinamico.”

Altre opzioni terapeutiche:

Altre terapie proposte includono l'ossigenoterapia iperbarica, l'uso di farmaci vasocostrittori come l'indometacina, e l'ipotermia moderata.

Tuttavia, nessuna di queste ha dimostrato efficacia sufficiente in studi controllati, e richiedono ulteriori ricerche prima di poter essere raccomandate come trattamenti standard.

5.2 SEDAZIONE ED ANALGESIA: NEUROPROTEZIONE

“Prima di iniziare l'assistenza respiratoria, è essenziale garantire un'adeguata sedazione e analgesia, anche in assenza di lesioni evidenti dovute al trauma cranico.

Obiettivi principali:

- Controllo della sindrome da stress.
- Controllo del dolore.
- Miglior tolleranza al tubo tracheale.
- Adattamento ottimale al ventilatore.

- Riduzione delle alterazioni intracraniche indotte dal nursing.

Caratteristiche ideali del farmaco:

- Rapido inizio d'azione e metabolismo veloce.
- Nessun accumulo di metaboliti.
- Riduzione della PIC (pressione intracranica) e del metabolismo cerebrale.
- Assenza di effetti collaterali cardiovascolari.
- Facilità di interruzione per valutazioni neurologiche rapide.
- Costo accessibile.

Attualmente non esiste un farmaco che possieda tutte queste caratteristiche.

Nelle prime ore, è fondamentale poter eseguire valutazioni neurologiche ripetute rapidamente dopo la sospensione del farmaco. La stabilità emodinamica è essenziale, soprattutto in pazienti ipovolemici. Evitare l'infusione rapida o i boli endovenosi, mentre risulta preferibile una somministrazione continua tramite pompe infusionali.”

Farmaci comunemente utilizzati:

Benzodiazepine

- ***Diazepam***: bolo 0,03-0,1 mg/kg. L'infusione continua è possibile, ma provoca accumulo.
- ***Midazolam***: bolo 0,02-0,3 mg/kg, mantenimento 0,05-0,1 mg/kg/h.
- ***Lorazepam***: bolo 0,02-0,05 mg/kg, mantenimento 0,05-0,5 mg/kg/h.

Le benzodiazepine non hanno proprietà analgesiche, ma:

Riducendo il metabolismo cerebrale e il flusso ematico cerebrale, possono contribuire alla stabilità intracranica, inoltre possono causare modesta ipotensione arteriosa e arresto respiratorio se somministrate in bolo a dosaggi elevati.

Propofol

Bolo: 1-2 mg/kg.

Mantenimento: 1-3 mg/kg/h.

Il propofol è ipnotico e riduce il metabolismo e la PIC. Tuttavia, a dosi elevate o in bolo, può causare ipotensione e il suo effetto reversibile diminuisce dopo 36-72 ore di infusione.

Oppioidi

- **Morfina:** 2-10 mg e.v.
- **Fentanyl:** bolo 0,25-1,5 µg/kg, mantenimento 0,3-1,5 µg/kg/h.

Gli oppioidi sono essenziali nel controllo del dolore e per ridurre lo stress che può incrementare la PIC. Si consiglia la loro combinazione con farmaci miorilassanti per ridurre gli effetti collaterali come la rigidità muscolare.

Curari

“Non è raccomandato l'uso routinario dei curari, sebbene siano indicati in caso di:

- Grave ipertensione intracranica.
- Disadattamento al ventilatore.
- Trasporto del paziente o durante interventi delicati.

I curari ostacolano la valutazione neurologica, possono nascondere la presenza di una crisi epilettica, e l'uso prolungato è associato a un aumento del rischio di complicanze infettive

Il trattamento di questi pazienti include anche:

- Gastroprotezione.
- Gestione respiratoria.
- Controllo del bilancio idro-elettrolitico.
- Prevenzione delle infezioni.
- Nutrizione e fisioterapia.

L'alimentazione enterale precoce è consigliata e può essere necessario utilizzare la nutrizione enterale digiunale in caso di intolleranza gastrica.”

4 *Terapia antiepilettica*

Le crisi convulsive sono complicanze comuni dopo un trauma cranico. La profilassi farmacologica con fenitoina o carbamazepina è efficace per prevenire le crisi convulsive precoci, ma non per quelle tardive.

La profilassi è superflua se il paziente è sedato con farmaci anticonvulsivanti come benzodiazepine o propofol.

5.2.1 MONITORAGGIO DELLA VENTILAZIONE MECCANICA NEL PAZIENTE SEDATO

“Nel paziente sottoposto a ventilazione meccanica, un monitoraggio costante è essenziale, poiché nei primi giorni il paziente non è autonomo dal punto di vista respiratorio e richiede un intervento tempestivo in caso di cambiamenti nelle sue condizioni o nei segni e sintomi. Attraverso l'osservazione clinica, il monitoraggio dei gas ematici (tramite emogasanalisi) e della capnometria (CO₂ espirata), è possibile agire prontamente se le condizioni del paziente si modificano o peggiorano. È importante verificare frequentemente il corretto posizionamento del tubo orotracheale (TOT), poiché un suo spostamento può compromettere la ventilazione adeguata.”

Segni e sintomi:

“Un paziente che ventila correttamente con il ventilatore meccanico (VM) appare generalmente tranquillo, con saturazione e frequenza respiratoria adeguate, cute rosea, e assenza di sudorazione o rumori anomali provenienti dal tubo.

Al contrario, un paziente agitato, sudato o tachipnoico, che tossisce o presenta variazioni significative dei parametri vitali come pressione arteriosa (PA), frequenza cardiaca (FC), o saturazione di ossigeno (SO₂), richiede una verifica

delle condizioni di ventilazione. In questi casi, il ventilatore spesso emette un allarme poiché il paziente si discosta dai parametri “normali” impostati. Anche l'accumulo di secrezioni bronchiali può causare disagio, agitazione e alterazioni dei parametri ventilatori, facendo scattare l'allarme. Inoltre, è importante ricordare che la presenza del tubo oro o naso-tracheale può risultare fastidiosa per il paziente sveglio. Il disadattamento si verifica quando il paziente non riesce a ventilare in modo sincrono con il VM, causando scambi respiratori inefficaci e una ventilazione inadeguata.”

Intervento:

“È cruciale identificare la causa del cambiamento: il paziente si sta svegliando e tollera male la ventilazione? Ha secrezioni che ostruiscono le vie aeree? Il supporto ventilatorio è eccessivo o insufficiente, causando apnee o una frequenza respiratoria troppo elevata?

Se non si riesce a migliorare la situazione autonomamente (ad esempio, con una semplice broncoaspirazione), è necessario avvisare il medico, che potrebbe modificare i parametri del ventilatore.

È importante adattare la modalità di ventilazione in base allo stato di veglia o coma del paziente: un paziente sveglio richiederà meno supporto rispetto a uno in coma profondo.”

1
Rischi della ventilazione meccanica:

La ventilazione meccanica comporta alcuni rischi, tra cui:

- *Barotrauma*: può causare pneumotorace (PNX), pneumomediastino o enfisema sottocutaneo, con maggior rischio nei pazienti con BPCO, ARDS o asma acuto.
- *Infezioni*: si può sviluppare una polmonite associata al ventilatore (VAP), con rischio proporzionale alla durata della ventilazione.

- *Alterazioni emodinamiche*: all'inizio della ventilazione può verificarsi una riduzione della gittata cardiaca, riducendo il ritorno venoso, aumentando le resistenze vascolari polmonari e peggiorando la funzione del ventricolo sinistro.

5.2.2 VALUTAZIONE DELLO STATO PUPILLARE

“Valutare la reattività pupillare in un paziente sedato è fondamentale perché fornisce informazioni essenziali sul funzionamento neurologico, in particolare sullo stato del tronco encefalico, una delle aree più importanti del cervello per il controllo delle funzioni vitali. Ecco alcune ragioni per cui questa valutazione è cruciale:

- **Monitoraggio dello stato neurologico**: anche in un paziente sedato, la reattività delle pupille può indicare cambiamenti nella funzione cerebrale. Una ridotta o assente reattività può suggerire un deterioramento neurologico, come l'aumento della pressione intracranica (PIC) o danni al tronco encefalico.
- **Individuazione di emergenze neurologiche**: alterazioni improvvise della reattività pupillare possono indicare eventi gravi, come un'erniazione cerebrale o un peggioramento di un'emorragia intracranica. In questi casi, la valutazione pupillare aiuta a identificare rapidamente la necessità di interventi medici urgenti.
- **Effetti della sedazione e dei farmaci**: i farmaci sedativi possono influenzare la funzione cerebrale, ma un'alterazione nella reattività pupillare

potrebbe segnalare che la sedazione sta mascherando un problema neurologico sottostante, non attribuibile esclusivamente ai farmaci.

- **Valutazione oggettiva:** in pazienti sedati, i normali segni clinici di compromissione neurologica (ad esempio, la capacità di parlare o muoversi) non possono essere utilizzati. La valutazione della reattività pupillare diventa quindi uno dei pochi modi diretti per monitorare lo stato del sistema nervoso centrale.”

Le dimensioni e la reattività delle pupille non vengono più valutate in modo soggettivo, abbandonando quasi del tutto l'uso della classica lampadina tascabile. “Ora si utilizza il pupillometro, uno strumento che permette di monitorare l'andamento pupillare in maniera oggettiva e indipendente dall'operatore, consentendo anche la creazione di grafici personalizzati.

Il pupillometro è un dispositivo manuale semplice da usare, che fornisce dati accurati e affidabili.

Quando il paziente viene ricoverato, si effettuano registrazioni riguardanti:

- *Diametro pupillare* (in millimetri), sia a riposo (diametro massimo) sia al picco di costrizione in risposta a uno stimolo luminoso (diametro minimo), con la possibilità di calcolare nel tempo la percentuale di costrizione o variazione del diametro;
- *Latenza* (in secondi), ossia il tempo che intercorre tra la stimolazione retinica e l'inizio della costrizione pupillare;
- *Velocità di costrizione*, sia media (VC) che massima (MCV);
- *Velocità media di dilatazione* (DV), che misura il recupero del diametro pupillare dopo la costrizione.

Questi parametri vengono visualizzati sul display del pupillometro, che elabora tutte le variabili attraverso un algoritmo per ottenere un punteggio composito, noto come *Neurological Pupil Index (NPI)*. Questo indice varia da 0 a 5, dove 0

indica assenza di reattività e 5 una risposta pupillare ottimale. Un NPI pari o superiore a 3 è considerato "normale".

Le valutazioni vengono eseguite con una frequenza che dipende dalle condizioni cliniche e dalla stabilità emodinamica del paziente. Nei pazienti emodinamicamente instabili, i controlli possono essere effettuati anche ogni ora. Il pupillometro viene utilizzato principalmente in pazienti sedati con emorragie cerebrali acute o croniche, traumi cranici gravi, crisi epilettiche o in stato vegetativo.”

CAPITOLO 6

RIABILITAZIONE E SUPPORTO A LUNGO TERMINE

“La fase riabilitativa comincia già in fase acuta per proseguire poi in caso di necessità, anche dopo la dimissione. È di fondamentale importanza un'equipe specializzata e integrata che gravita intorno alla persona in cui anche la famiglia ha un ruolo attivo:

- **Medici Fisiatri:** medici specializzati in Medicina Fisica e Riabilitazione che valutano e prescrivono il trattamento riabilitativo al soggetto seguendolo durante tutto il percorso riabilitativo e nel follow-up e integrando le diverse competenze del gruppo.
- **Neuropsicologi:** attraverso un accurato esame neuropsicologico, valutano periodicamente il profilo cognitivo del traumatizzato cranico. Mediante l'uso di test psicodiagnostici standardizzati, individuano i deficit cognitivi presenti nelle diverse aree della memoria, del linguaggio, l'orientamento, l'attenzione, la capacità di ragionamento, la percezione, le abilità residue, le modificazioni della personalità e le eventuali problematiche caratteriali. Compito del neuropsicologo sarà anche quello di verificare a distanza di tempo dal trauma, la remissione o

progressione dei deficit segnalati, nonché indagare l'insorgere di eventuali disturbi psicologici che possono aggravare il quadro cognitivo e fisico del paziente.”

- ⁶ **Psicologo Clinico:** per quanto riguarda i problemi psicologici e le turbe comportamentali osservabili nei pazienti con trauma cranico è previsto un sostegno psicologico o se necessario una psicoterapia breve.
- **Fisioterapisti:** si concentrano sul recupero neuromotorio. Quindi sviluppano programmi individuali di trattamento per il recupero delle diverse abilità motorie e sensitive di concerto con tutte le altre figure del team.
- ⁶ **Terapista Occupazionale:** aiuterà il soggetto a riguadagnare il più alto livello di indipendenza possibile nelle attività della vita quotidiana direttamente o attraverso l'indicazione di ausili o mediante il supporto di tecniche compensative.
- **Logopedista:** facilita tutti gli aspetti della comunicazione, inclusa la produzione di suoni, l'espressione verbale, la comprensione, la lettura, la scrittura.
- **Musicoterapista:** svolge un ruolo prezioso per quanto riguarda il superamento di difficoltà nell'espressione verbale ma anche nella comunicazione e socialità.
- **Personale infermieristico:** “è figura essenziale nel programma di trattamento. È al personale di assistenza che vengono affidati i pazienti nell'arco delle 24 ore. Si prende cura della persona ma ha inoltre il grande compito di comprendere e di relazionarsi con il paziente e i suoi familiari avendo presente le difficoltà ma anche i progressi dovuti alle tecniche riabilitative. Tutte queste figure lavorano in gruppo allo scopo di elaborare una diagnosi finalizzata all'impostazione di un adeguato progetto riabilitativo.

Il trauma cranico non colpisce esclusivamente il paziente ma anche chi gli sta vicino, generando disagio psicologico legato alla novità, alla gravità, alle difficoltà insite nella situazione creatasi con l'evento traumatico: ansia, depressione, paura, solitudine, sfiducia, rabbia, abbandono, isolamento sono i sintomi più comuni. Possono allora risultare utili periodici incontri di counseling rivolti ai familiari del paziente con lo scopo di fornire sostegno emotivo ed indicazioni pratiche per la gestione quotidiana del paziente stesso. Infatti, un ruolo fondamentale nella vicenda del traumatizzato cranico lo ricopre proprio la sua famiglia, che si assume un grosso carico di responsabilità ed ha una parte fondamentale nel cammino riabilitativo. I familiari possono offrire un supporto unico e necessario che va però impostato in collaborazione e con l'assistenza di tutte le figure del team.”

“Familiari e amici sono inoltre una fonte di informazione essenziale per quanto riguarda le caratteristiche personali del paziente precedenti all'evento traumatico. L'apporto della famiglia o comunque di persone significative per il paziente è importante dal primo momento della presa in carico del paziente e lo diventa sempre di più man mano che si procede nel progetto riabilitativo. Il trauma cranico rappresenta una delle condizioni più complesse da trattare sia a livello acuto che nel periodo di riabilitazione e supporto a lungo termine. Lo scopo del processo riabilitativo è migliorare la qualità della vita del paziente, facilitando il recupero delle funzioni neurologiche e promuovendo la reintegrazione sociale.”

6.1 ITER RIABILITATIVO POST-DIMISSIONE

“Dopo la fase acuta e le cure intensive, il paziente con trauma cranico viene solitamente trasferito in un'unità di riabilitazione specializzata. In alternativa, può essere seguito attraverso programmi di riabilitazione domiciliare o presso centri diurno ambulatoriali, a seconda della gravità del trauma e delle sue condizioni cliniche.

Le strutture in cui il paziente può essere trasferito includono:

- **Unità di riabilitazione intensiva:** per pazienti con gravi disabilità, dove il programma riabilitativo è intensivo e coinvolge la riabilitazione motoria, cognitiva e comportamentale.
- **Cliniche riabilitative specializzate:** dove il focus è su interventi specifici come la fisioterapia per il recupero della mobilità o la logopedia per migliorare la comunicazione.
- **Domicilio con assistenza integrata:** in pazienti che hanno un buon recupero e sono in grado di essere gestiti in casa, ma necessitano ancora di supervisione infermieristica, fisioterapica e logopedica.

Il piano di dimissione deve essere ben strutturato, prevedendo un follow-up continuo con specialisti, inclusi neurologi, fisiatristi e neuropsicologi, per monitorare il progresso e adattare le terapie.”

Obiettivi della Riabilitazione

“Gli obiettivi della riabilitazione sono diversificati in base alla gravità del trauma e alle capacità residue del paziente. Essi includono:

- **Recupero motorio:** mira a migliorare la coordinazione, la forza muscolare e la mobilità, riducendo il rischio di contratture e atrofia muscolare.
- **Riabilitazione cognitiva:** include interventi volti a migliorare le capacità cognitive come l'attenzione, la memoria e la risoluzione dei problemi, cruciali per il ritorno a una vita il più possibile autonoma.
- **Riabilitazione funzionale:** mira a riabilitare le abilità quotidiane, come l'alimentazione, la vestizione, l'uso del bagno, la gestione delle finanze e altre attività di vita quotidiana.
- **Supporto psicologico e sociale:** affronta le difficoltà emotive e psicologiche legate al trauma, come ansia, depressione o disadattamento sociale, attraverso terapie psicologiche e supporto sociale.”

Gestione dei Presidi Medici e Terapie

“La gestione dei presidi medici e delle terapie post-trauma rappresenta una parte cruciale della fase riabilitativa e deve essere adeguatamente insegnata sia al paziente che alla famiglia:

- **Gestione del sondino nasogastrico o della PEG:** se il paziente presenta difficoltà alimentari, il caregiver e la famiglia devono essere istruiti sull’uso corretto e igienico del sondino o della PEG (gastrostomia endoscopica percutanea) per prevenire complicanze come infezioni o ostruzioni.
- **Gestione della tracheostomia:** nei pazienti con difficoltà respiratorie, è essenziale che la famiglia impari a gestire la pulizia del tubo tracheostomico e la sostituzione dei filtri per prevenire infezioni respiratorie.”

- **Gestione dei presidi per la mobilità:** “l’uso corretto di ausili per la deambulazione come sedie a rotelle, deambulatori o ortesi deve essere spiegato, evidenziando come questi strumenti possano supportare il recupero motorio senza provocare ulteriori danni.

- **Terapia farmacologica:** Il paziente, una volta dimesso, può continuare ad assumere farmaci per il controllo della pressione intracranica, per la gestione delle crisi epilettiche o per il trattamento del dolore. La famiglia deve essere educata a somministrare correttamente le terapie, monitorare eventuali effetti collaterali e mantenere contatti regolari con i medici per la regolazione del dosaggio.

Il ruolo della famiglia nel processo di riabilitazione è fondamentale, non solo per l’assistenza quotidiana ma anche per il supporto emotivo che può influenzare il recupero del paziente.”

Ecco alcuni consigli utili da dare:

- **Gestione del carico assistenziale:** la cura di un paziente con trauma cranico può essere fisicamente ed emotivamente impegnativa. È importante che

la famiglia acceda a risorse di supporto come gruppi di auto-aiuto, consulenze psicologiche o servizi di assistenza domiciliare.

- **Promuovere l'indipendenza:** ove possibile, è fondamentale incoraggiare il paziente a compiere da solo le attività quotidiane, come il vestirsi, il mangiare o l'igiene personale, per favorire il recupero dell'autonomia.
- **Monitoraggio della sicurezza:** il paziente potrebbe non essere in grado di percepire pericoli immediati. È utile rendere la casa più sicura, eliminando ostacoli, installando supporti nei bagni e utilizzando sistemi di monitoraggio per prevenire cadute o incidenti domestici.
- **Supporto emotivo e psicologico:** la riabilitazione può essere lunga e frustrante, sia per il paziente che per la famiglia. È importante incoraggiare il paziente senza mostrare impazienza e sostenere il suo morale, facilitando anche l'accesso a psicologi o counselor specializzati.

“La qualità della vita del paziente post-trauma cranico può variare notevolmente in base alla gravità delle lesioni e alla risposta alle terapie riabilitative. Alcuni pazienti possono recuperare completamente o parzialmente le loro abilità motorie e cognitive, mentre altri possono convivere con disabilità permanenti. Le famiglie e i pazienti devono essere preparati ad accettare i limiti anche dopo un recupero significativo, potrebbero rimanere limitazioni nelle capacità fisiche, cognitive o emotive. È importante stabilire obiettivi realistici, evitando aspettative irrealistiche; promuovere uno stile di vita sano, una dieta equilibrata, attività fisica leggera (quando possibile) e il mantenimento di una rete sociale attiva sono essenziali per migliorare la qualità della vita a lungo termine. In alcuni casi, potrebbe essere utile discutere e pianificare con la famiglia e i professionisti sanitari questioni legate alla gestione delle risorse economiche, al supporto legale e al riconoscimento di eventuali benefici di assistenza sanitaria e sociale.”

CONCLUSIONI

La presente tesi ha analizzato in profondità il tema del trauma cranico, ponendo particolare attenzione alla sua gestione clinica, al ruolo essenziale dell'infermiere e alle sfide che caratterizzano l'intero percorso assistenziale. A partire dalla definizione, epidemiologia e fisiopatologia del trauma cranico, fino ad arrivare alle procedure di primo soccorso, alla gestione ospedaliera e al supporto post-operatorio, è emersa chiaramente la complessità di questa condizione clinica, che rappresenta una delle principali cause di morbilità e mortalità a livello globale.

Un aspetto cruciale che emerge è l'importanza della tempestività e dell'accuratezza degli interventi, fin dalle fasi pre-ospedaliere. Qui, l'infermiere assume un ruolo determinante non solo nel riconoscimento dei segni clinici e nella stabilizzazione del paziente, ma anche nell'adozione di protocolli avanzati, come il modello ABCDE, finalizzati a preservare le funzioni vitali e ridurre il rischio di complicanze. Questo primo approccio, coordinato con l'équipe di soccorso, costituisce la base per un trattamento efficace nelle fasi successive.

In ambito ospedaliero, la gestione del trauma cranico si articola attraverso un approccio multidisciplinare che include neurochirurghi, anestesisti, radiologi e infermieri altamente specializzati. Particolare attenzione deve essere dedicata all'importanza del monitoraggio continuo dei parametri vitali e neurologici, dell'utilizzo di tecnologie avanzate, come la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica, e dell'applicazione di procedure neurochirurgiche salvavita, quali la craniotomia decompressiva e il drenaggio intracranico. In queste fasi, il ruolo dell'infermiere è centrale, non solo nell'assistenza diretta al paziente ma anche nella gestione delle complicanze, nella prevenzione delle infezioni e nel supporto psicologico ai familiari.

Un'altra area cruciale analizzata è quella della riabilitazione e del supporto a lungo termine. Il recupero funzionale del paziente con trauma cranico, spesso segnato da disabilità residue, richiede un piano riabilitativo mirato, in cui l'infermiere svolge

un ruolo guida nell'accompagnare il paziente verso il recupero della massima autonomia possibile. Questo include la pianificazione e l'esecuzione di interventi personalizzati, in collaborazione con terapisti e altre figure professionali, che tengano conto delle specifiche esigenze fisiche, psicologiche e sociali del paziente.

Dall'analisi condotta emerge la necessità di un continuo aggiornamento professionale e di una formazione infermieristica altamente qualificata, che integri le conoscenze teoriche con le competenze pratiche. Inoltre, ³⁷ l'importanza di una comunicazione efficace all'interno dell'équipe sanitaria e con il paziente e i suoi familiari si rivela fondamentale per migliorare gli esiti clinici e garantire un'assistenza olistica di qualità.

In conclusione, il trauma cranico rappresenta una sfida complessa per il sistema sanitario, richiedendo interventi tempestivi, coordinati e multidisciplinari in tutte le fasi del percorso assistenziale. Questa tesi ha messo in luce come il ruolo dell'infermiere, opportunamente formato e inserito in un contesto di collaborazione interprofessionale, sia determinante per ridurre la mortalità e la morbidità associate a questa patologia, migliorando nel contempo ³² la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. In un panorama in continua evoluzione, è essenziale che la pratica infermieristica continui a progredire, supportata da ricerca scientifica, innovazione tecnologica e una sempre maggiore attenzione alle esigenze del paziente.

RIFERIMENTI E SITOGRAFIA

1. <https://www.humanitas.it/malattie/trauma-cranico/#:~:text=Il%20trauma%20cranico%20%C3%A8%20una,pu%C3%B2%20portare%20anche%20al%20decesso.>
2. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30182649/#:~:text=Abstract,the%2085%25%20of%20population%20live.>
3. <https://www.msmanuals.com/it-it/professionale/traumi-avvelenamento/lesione-cerebrale-traumatica/lesione-cerebrale-traumatica>
4. <https://informaz.it/news/consigli/glasgow-coma-scale-64#:~:text=La%20scala%20del%20coma%20di,nella%20valutazione%20clinica%20dell'incoscienza.>
5. <https://it.wikipedia.org/wiki/Cranio>
6. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30422565/>
7. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK518982/>
8. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470175/>
9. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537272/>
10. <https://www.esanum.it/today/posts/nascita-storia-118>
11. <https://www.nurse24.it/specializzazioni/emergenza-urgenza/trauma-grave-gestione-paziente.html>
12. <http://www.anestit.org/siaarti/cra1.htm>
13. [sogit-ovest-vicentino-mobilizzazione-pazienti-sistemi-trasporto\[1\].pdf](#)
14. <https://it.wikipedia.org/wiki/Elisoccorso>
15. <https://www.nurse24.it/specializzazioni/emergenza-urgenza/gestione-trauma-cranico-nuove-linee-guida-nice-2023.html#:~:text=Per%20le%20persone%20di%20et%C3%A0,valuatione%20iniziale>
16. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6358760/>
17. <https://www.msmanuals.com/it-it/casa/argomenti-speciali/esami-comuni-di-diagnostica-per-immagini/tomografia-computerizzata-tc>

18. [https://www.msmanuals.com/it-it/casa/argomenti-speciali/esami-comuni-di-diagnostica-per-immagini/risonanza-magnetica-per-immagini-rmi?query=risonanza%20magnetica%20per%20immagini%20\(rmi\)](https://www.msmanuals.com/it-it/casa/argomenti-speciali/esami-comuni-di-diagnostica-per-immagini/risonanza-magnetica-per-immagini-rmi?query=risonanza%20magnetica%20per%20immagini%20(rmi))
19. https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_and_secondary_brain_injury
20. <https://www.nurse24.it/specializzazioni/emergenza-urgenza/monitoraggio-pressione-intracranica.html>
21. <http://www.anestit.org/siaarti/cra2.htm>
22. <https://www.nurse24.it/specializzazioni/emergenza-urgenza/derivazione-ventricolare-esterna-gestione-infermieristica.html>
23. https://www.asl.pe.it/Ufficio_ formazione/afo/data/events/1491221277.pdf

RINGRAZIAMENTI

Concludere questo percorso di studi è un sogno che si realizza, e non sarebbe stato possibile senza il sostegno e l'incoraggiamento di molte persone che desidero ringraziare di cuore.

A voi, mamma e papà, dedico il traguardo più importante della mia vita finora, con il cuore pieno di gratitudine, amore e gioia. Non ci sono parole sufficienti per esprimere quanto siete stati fondamentali in questo percorso. Ogni sacrificio che avete affrontato, ogni rinuncia, ogni sforzo fatto per garantirmi la possibilità di studiare e inseguire i miei sogni, sono stati per me una dimostrazione di amore puro e incondizionato. Mi avete insegnato il valore della dedizione, dell'impegno e dell'umiltà, valori che mi hanno guidato ogni giorno. Grazie per aver sempre creduto in me, anche quando io stesso dubitavo delle mie capacità. Grazie per avermi sostenuto con forza e dolcezza, per ogni parola di incoraggiamento, per ogni abbraccio che mi ha ricordato che, qualunque cosa accada, non sono mai solo. Avete sempre messo i miei sogni e il mio futuro al primo posto, rinunciando spesso a qualcosa per voi stessi, ma senza mai farmelo pesare. Il vostro amore è stato il mio rifugio nei momenti difficili e la mia spinta nei momenti di incertezza. Questo traguardo non è solo mio: è nostro. È il frutto del nostro legame, della vostra presenza costante, della vostra forza e della vostra infinita generosità. Mi sento profondamente fortunato ad avere genitori come voi, un esempio quotidiano di cosa significhi amare con tutto il cuore. Grazie, mamma e papà, per essere tutto ciò di cui avevo bisogno e molto di più. Questo momento lo dedico a voi, con tutto il mio amore.

Un ringraziamento speciale va a mio fratello, Lorenzo. Non so se riuscirò mai a esprimere davvero quanto io ti sia grato e quanto ti consideri una figura di riferimento nella mia vita. Sei una persona che ammiro profondamente, non solo per quello che fai ma per come lo fai, con la tua forza, determinazione e il tuo cuore generoso. Anche se non te lo dico mai, sappi che ti voglio un bene

immenso, e sapere di avervi accanto mi ha dato spesso la forza di andare avanti, anche nei momenti più difficili. Grazie per essere stato sempre al mio fianco, solamente come un fratello maggiore sa fare.

Un grazie altrettanto speciale va a Fiorella. Sei entrata nella mia vita in punta di piedi, ma hai saputo conquistarti un posto importante, diventando per me molto più di una presenza: sei un vero punto di riferimento, una persona su cui so di poter sempre contare. Ti voglio davvero bene, anche se non sono bravo a dimostrarlo come vorrei. E non posso non aggiungere una nota un po' ironica, perché ci sta sempre: Fiorella, sei la sorella che mia mamma non mi ha mai dato, ma questo non glie lo diciamo!

Alla mia famiglia un ringraziamento di cuore, che è stata il mio porto sicuro in questi anni intensi, ognuno di voi, in un modo o nell'altro, ha contribuito a questo risultato. Che sia stato con una parola di conforto, un gesto d'affetto o semplicemente con la vostra presenza, avete fatto la differenza. Questo traguardo non è solo mio: è il risultato di una strada percorsa insieme, con il vostro sostegno e la vostra fiducia che mi hanno dato la forza di non arrendermi. Ai miei zii Tanina e Pasquale, allo zio Fabio e alla zia Lucia, a Giovanni e Salvuccio, se oggi posso dire di avercela fatta è anche grazie a voi.

Non posso dimenticare le mie nonne, Maria e Giovanna, che sono state e continuano ad essere una fonte inesauribile di amore e saggezza. Il vostro supporto è stato un dono prezioso, se oggi siamo qui a festeggiare per questo traguardo, e per la persona che sono diventato, non posso far riferimento che a voi. Siete il pilastro portante della mia vita.

Un pensiero profondo e commosso va ai miei nonni Totò e Lorenzo, che purtroppo non possono essere qui fisicamente, ma che sento vicini in ogni istante. Mi piace pensare che da lassù hanno seguito ogni passo di questo percorso, sorridendo e sostenendomi come solo loro sapevano fare. Questo traguardo è

anche per voi, con tutto il mio amore e la mia gratitudine per ciò che avete rappresentato nella mia vita.

Un ringraziamento speciale va al mio amico, compagno e collega Ture, una persona di straordinaria bontà d'animo e di rara squisitezza. Grazie, Ture, per esserci sempre stato fin dal primo giorno di questo percorso, per aver camminato al mio fianco con costanza, pazienza e generosità. Non ti sei mai stanco delle mie mille richieste, delle mie incertezze, delle volte in cui avevo bisogno di un consiglio o di un incoraggiamento. La tua presenza è stata una costante sicurezza, un appoggio su cui sapevo di poter contare sempre e comunque. Grazie per avermi spronato a fare di più, a credere in me stesso e a non accontentarmi mai. Sei stato il mio spirito guida, un faro che mi ha aiutato a orientarmi anche nelle giornate più difficili, quando le energie sembravano sfinirmi. Ma, soprattutto, grazie per l'amicizia sincera e profonda che abbiamo costruito. Un legame che va oltre ogni cosa, fatto di rispetto, fiducia e condivisione. È raro trovare qualcuno con cui instaurare un rapporto così speciale, e io mi ritengo immensamente fortunato ad averti incontrato lungo il mio cammino. Questa laurea non è solo il risultato del mio impegno, ma anche della tua presenza e del supporto che non mi hai mai fatto mancare. Grazie, Ture, dal profondo del mio cuore.

Alla mia Ily

come posso racchiudere in poche righe tutto ciò che sei stata e sei per me? Ci siamo incontrati nell'ultimo anno di questo percorso, e fin da subito hai illuminato la mia vita. Sei stata un raggio di luce che ha attraversato ogni ombra, un sorriso che ha sciolto le mie paure, un abbraccio che mi ha fatto sentire al sicuro come mai prima d'ora. In questo cammino ci sono stati momenti difficili, giorni in cui non credevo di potercela fare, in cui il peso delle sfide sembrava insopportabile. Ma tu c'eri. Sempre. Hai visto in me ciò che io non riuscivo a vedere, hai creduto in me quando io non riuscivo a farlo, e non ti sei mai stancata di spronarmi, di sostenermi, di ricordarmi che ce l'avrei fatta. Sei stata la mia

ancora, la mia forza, il mio rifugio. Sei stata quel porto sicuro dove approdare quando la tempesta sembrava troppo violenta.

Non è stato sempre facile. Abbiamo avuto le nostre incomprensioni, i nostri momenti difficili, e io so di non essere sempre stato perfetto. Ma tu hai avuto la pazienza di starmi accanto, di sopportare il mio carattere e, con il tuo amore, mi hai cambiato in meglio. Mi hai insegnato a vedere le cose con più serenità, a non lasciarmi sopraffare dalle difficoltà. Sei riuscita a fare breccia nel mio cuore anche nei momenti in cui sembrava che non volessi ascoltare nessuno.

Questo traguardo, questo risultato, non è solo mio: è anche tuo. Senza di te, senza il tuo amore, la tua forza e il tuo costante incoraggiamento, non sarei qui. Hai reso questo percorso non solo più facile, ma anche più bello, più pieno, più significativo. Mi hai dato una ragione in più per lottare e per credere in un futuro meraviglioso.

28

Ti amo più di quanto le parole possano esprimere. Sei il mio tutto, la mia persona, la mia gioia. Sei il cuore che batte con il mio, il sorriso che voglio vedere ogni giorno, l'amore che voglio proteggere e custodire per sempre. A te dedico ogni singolo passo di questo percorso, ogni conquista, ogni traguardo, perché senza di te nulla avrebbe avuto lo stesso senso.

Grazie, amore mio, per essere stata al mio fianco, per aver reso tutto questo possibile. Grazie per essere tu, semplicemente tu. Sei il mio inizio, il mio oggi e il mio per sempre.

Un ringraziamento di cuore va alla famiglia di Ilenia, in particolare ad Antonella, Angelo e Antonino. Vi sono immensamente grato per avermi accolto nella vostra famiglia con tanto affetto e calore, facendomi sentire come un figlio. Ogni gesto, ogni parola di supporto e ogni momento condiviso sono per me un dono prezioso. La vostra gentilezza e generosità hanno reso questo percorso ancora più speciale

e vi sarò sempre riconoscente per tutto ciò che fate per me. Vi voglio bene e sono fortunato ad avere persone come voi al mio fianco.

Un pensiero speciale va ai miei amici Pasquale, Davide, Luca, Bruno, Federico, Salvatore, Alessio e a tutti gli altri, anche a coloro che oggi non possono essere qui presenti. Grazie per aver condiviso con me questo percorso universitario, fatto di alti e bassi, momenti di sofferenza ma anche di gioia immensa. Siete stati una parte fondamentale di questi anni, e insieme abbiamo costruito ricordi che porterò con me per sempre. Ogni consiglio dato, ogni aiuto offerto, ogni risata condivisa hanno reso questo cammino unico e speciale. Avete reso più leggere le giornate difficili e più luminose quelle belle. Abbiamo affrontato insieme le sfide dello studio, ma anche i momenti di svago e spensieratezza che ci hanno permesso di arrivare fino qui oggi. Ognuno di voi ha lasciato un segno indelebile nel mio cuore, e questo traguardo lo sento anche un po' vostro. Grazie per aver reso questa esperienza indimenticabile. Siete e sarete sempre una parte importante della mia vita, e sono orgoglioso di poter condividere con voi questo traguardo.

Un ringraziamento va anche a Luana, Cristian, Alessio ed Arianna, che in così poco tempo mi avete accolto e fatto sentire parte di una grande amicizia.

Desidero esternare la mia più sincera riconoscenza al Professore e relatore Ch.mo Giovanni Raffa per la fiducia e il supporto continuo fornito durante la redazione della mia tesi. La sua dedizione e competenza sono state fondamentali fonti di ispirazione e sostegno per la realizzazione di questo lavoro. Vorrei ringraziarla per i suoi preziosi consigli, l'enorme impegno e il tempo che mi ha dedicato per la realizzazione di questo progetto.

tesi laurea

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to University of Messina Student Paper	2%
2	www.sogitovestvicentino.org Internet Source	2%
3	infermierinformazione.blogspot.com Internet Source	1%
4	spazioinwind.libero.it Internet Source	1%
5	salute.lazio.it Internet Source	1%
6	it.readkong.com Internet Source	1%
7	etd.adm.unipi.it Internet Source	<1%
8	www.msmanuals.com Internet Source	<1%
9	dbmed.it Internet Source	<1%

10	informaz.it Internet Source	<1 %
11	it.wikipedia.org Internet Source	<1 %
12	docplayer.it Internet Source	<1 %
13	Rianimazione in età pediatrica, 2012. Publication	<1 %
14	archive.org Internet Source	<1 %
15	app.testammissione.com Internet Source	<1 %
16	hdl.handle.net Internet Source	<1 %
17	www.myecole.it Internet Source	<1 %
18	www.med.univaq.it Internet Source	<1 %
19	www.cardiologiaambulatoriale.eu Internet Source	<1 %
20	www.scribd.com Internet Source	<1 %
21	www.bulletproof.com Internet Source	<1 %

22	A. Jacquens, L. Abdenmour, A.L. Boch, L. Jalin, L. Puybasset, V. Degos. "Monitoraggio e rianimazione dei traumatizzati cranici gravi", EMC - Anestesia-Rianimazione, 2018 Publication	<1 %
23	Submitted to Universita degli Studi di Milano Student Paper	<1 %
24	saues.it Internet Source	<1 %
25	www.symptoma.it Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universita degli Studi di Torino Student Paper	<1 %
27	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
28	www.traduzionetesticanzoni.it Internet Source	<1 %
29	www.web-flash-ad.tv Internet Source	<1 %
30	A. Lacan. "Imaging dell'orecchio medio normale e patologico", EMC - Otorinolaringoiatria, 2019 Publication	<1 %
31	maurocamaraescudero.netlify.app Internet Source	<1 %

32	www.gaslini.org Internet Source	<1 %
33	www.melchiorregionoia.it Internet Source	<1 %
34	ferrovie.info Internet Source	<1 %
35	graphsearch.epfl.ch Internet Source	<1 %
36	thesis.unipd.it Internet Source	<1 %
37	www.formazionequalita.it Internet Source	<1 %
38	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
39	G. Sparacia, A. Iaia, B. Assadi, R. Lagalla. "TC perfusionale nell'ischemia cerebrale acuta: valore predittivo dei parametri di perfusione cerebrale nel discriminare il tessuto vitale da quello infartuato", La radiologia medica, 2007 Publication	<1 %
40	Il neuroleso grave, 2010. Publication	<1 %
41	T. Schubert, F. Mazzeo, M. de Ville de Goyet, X. Geets, P.-L. Docquier, C. Galant, T. Kirchgesner. "Principi di trattamento	<1 %

chirurgico dei sarcomi dei tessuti molli", EMC
- Tecniche Chirurgiche - Chirurgia Ortopedica,
2022

Publication

42

agenzia-anne.com

Internet Source

<1 %

43

revistaamc.sld.cu

Internet Source

<1 %

44

www.torrinomedica.it

Internet Source

<1 %

45

www.asp.rg.it

Internet Source

<1 %

46

www.jove.com

Internet Source

<1 %

47

www.kwsalute.kataweb.it

Internet Source

<1 %

48

www.nurse24.it

Internet Source

<1 %

49

F. Bermano. "Iter diagnostico in caso di emorragia subaracnoidea", Rivista di Neuroradiologia, 2016

Publication

<1 %

50

Kajal Jain, Nidhi Bhatia. "Acute Trauma Care in Developing Countries - A Practical Guide", CRC Press, 2022

Publication

<1 %

51 **Terapia delle malattie neurologiche, 2010.** <1 %
Publication

52 **123dok.org** <1 %
Internet Source

53 **aap.soc.ku.ac.th** <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On